

SİNEMANIN KISA TARİHİ:

MAĞARA YAZISINDAN SİNEMAYA, SİNEMADAN SİNEMA AKIMLARINA

Mustafa KARAMAN*

* Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih Bölümü Lisans Mezunu, (mstfkaraman21@gmail.com), (Orcid: 0000-0001-5752-8816).

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER TABLOSU	III
ÖZET	IV
ABSTRACT	V
ÖNSÖZ	VI
MODERN SİNEMANIN BAŞLANGICI	1
1.1 Giriş	1
1.2 Sinemanın Öncülleri	2
1.3 Modern Sinemanın Başlangıcı: Lumiér Kardeşler	11
1.4 Öykülü Sinemanın Başlangıcı: Georges Melies	12
MODERN SİNEMA AKIMLARI	13
2.1 Dışavurumculuk/Ekspresyonizm	13
2.1.1 Das Cabinet des Dr. Caligari/Dr. Caligari'nin Muayenehanesi.....	15
2.1.2 Metropolis	17
2.1.3 Dışavurumculuk Filmlerinden Seçkiler.....	18
2.2 İzlenimcilik/Empresyonizm	21
2.2.1 La Souriante Madame Beudet/Madam Beudet'in Gülüşü.....	22
2.2.2 La petite marchande d'allumettes/Küçük Kibritçi Kız.....	24
2.2.3 İzlenimcilik Filmlerinden Seçkiler	26
2.3 Gerçeküstüculük/Sürrealizm	28
2.3.1 Un Chien Andalou/Bir Endülüs Köpeği.....	30
2.3.2 La Belle et la Bête/Güzel ve Çirkin.....	32
2.3.3 Sürrealist Filmlerden Seçkiler	34
2.4 Gelecekçilik/Fütürizm	35
2.4.1 Bronzenosyets Potyomkin/Potemkin Zırhlısı.....	38

2.4.2	Gelecekçilik Filmlerinden Seçkiler	40
2.5	Gerçekçilik/Realizm.....	41
2.5.1	Şiirsel Gerçekçilik/ Ralisme Potique	41
2.5.1.1	Le quai des brumes/Sisler Rıhtımı	43
2.5.1.2	La Rgle du Jeu/Oyunun Kuralı	45
2.5.1.3	Şiirsel Gerçekçilik Filmlerinden Seçkiler	47
2.5.2	Yeni Gerçekçilik/Neorealismo.....	49
2.5.2.1	Ladri di biciclette/Bisiklet Hırsızları.....	50
2.5.2.2	Roma citt aperta/Roma Aık Şehir	52
2.5.2.3	Yeni Gerçekçilik Filmlerinden Seçkiler	54
2.6	Yeni Dalga/ La Nouvelle Vague	56
2.6.1	Les quatre cents coups/400 Darbe.....	58
2.6.2	Masculin feminin/Erkek, Dişı	60
2.6.3	Clo de 5  7/5'ten 7'ye Cleo.....	61
2.6.4	Yeni Dalga Filmlerinden Seçkiler	64
KAYNAKA.....	66	

ŞEKİLLER TABLOSU

Şekil 1 Karagöz-Hacivat Türk Gölge Oyunu	2
Şekil 2 Camera Obscura	3
Şekil 3 Büyülü Fener	4
Şekil 4 Camera Lucida	5
Şekil 5 Fenakistiskop	7
Şekil 6 Das Cabinet des Dr. Caligari Filminden Bir Sahne	15
Şekil 7 Metropolis Filminden Bir Sahne	17
Şekil 8 La Souriante Madame Beudet Filminden Bir Sahne	22
Şekil 9 La petite marchande d'allumettes Filminden Bir Sahne	24
Şekil 10 Un Chein Andalou Filminden Bir Sahne	30
Şekil 11 La Bella et la Bête Filminden Bir Sahne	32
Şekil 12 Bronyenosyets Potyomkin Filminden Bir Sahne	38
Şekil 13 Le quai des brumes Filminden Bir Sahne	43
Şekil 14 La Regle du Jeu Filminden Bir Sahne	45
Şekil 15 Ladri di bisiclette Filminden Bir Sahne	50
Şekil 16 Roma città aperta Filminden Bir Sahne	52
Şekil 17 Les quatre cents coups Filminden Bir Sahne	58
Şekil 18 Masculine féminin Filminden Bir Sahne	60
Şekil 19 Cléo de 5 à 7 Filminden Bir Sahne	62

ÖZET

Modern anlamda “*sinema*” 1895 yılında Lumier Kardeşlerin çektiği ilk filmler ile başlar. Lakin sinemanın kökenleri mağara yazısına kadar dayanmaktadır. İnsanoğlunun mağaralara çizdiği resimlere hareket kazandırması ile başlayan süreç zaman içerisinde gölge oyunlarına, oradan ise fotoğrafa dönüşür. Fotoğraftan sonraki adım ise hareketli görüntüyü yakalamaktır ve bu da sinemanın başlangıcını işaret eder.

Modern anlamda sinema ise sanatın bir dalı olarak kabul edilir. Bu nedenle sinema için sık sık “*Yedinci Sanat*” ibaresine rastlanır. Tıpkı diğer sanat dallarında olduğu gibi sinemada da çeşitli akımlar ortaya çıkmıştır. Sinema akımları özellikle resim ve edebiyatta ortaya çıkmış çeşitli akımlardan başlangıçta fazlaca etkilenmiş, bu akımların izleri beyaz perdeye yansımıştır. Lakin ilerleyen süreçte sinema gelişmiş ve kendine özgü akımlar da ortaya koymuştur. Sinema akımları birçok alt dala ayrılmakla birlikte özellikle bazıları daha temel kabul edilmektedir. Bunlar arasında “*Dışavurumculuk, İzlenimcilik, Gerçeküstücülük, Gelecekçilik, Gerçekçilik ve Yeni Dalga*” önemli bir yer kaplamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Sinema Akımları, Dışavurumculuk, İzlenimcilik, Gerçeküstücülük, Gelecekçilik, Gerçekçilik, Yeni Dalga

ABSTRACT

Short History of Cinema: From Cave Writing To Cinema, From Cinema To Cinema Trends

“Cinema” in the modern sense begins with the first films made by the Lumier Brothers in 1895. However, the origins of cinema can be traced back to cave writing. The process, which starts with the movement of the pictures drawn by the human being in the caves, turns into shadow plays and then photography over time. The next step after photography is to capture the moving image, which marks the beginning of cinema.

Cinema in the modern sense is considered as a branch of art. For this reason, the phrase “*Seventh Art*” is frequently encountered for cinema. Just as in other branches of art, various movements have emerged in cinema. Cinema movements were influenced by various movements that emerged especially in painting and literature at the beginning, and the traces of these movements were reflected on the screen. However, in the following process, cinema developed and revealed its own unique movements. Although cinema movements are divided into many sub-branches, some of them are considered more fundamental. Among these, “*Expressionism, Impressionism, Surrealism, Futurism, Realism and New Wave*” occupy an important place.

Key Words: Cinema, Cinema Movements, Expressionism, Impressionism, Surrealism, Futurism, Realism, New Wave

ÖNSÖZ

Çalışmama başlamadan önce okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla bir önsöz yazmayı uygun gördüm. Bu önsözü yazmaya beni iten ise çalışmamın sınırlarını çizmek ve okuyucunun kafasındaki “*Bu konuya neden değinilmemiş?*” gibi soruların cevaplarını vermektir.

Sinema tarihi, modern anlamda 1895 yılından günümüze kadar geçen süreyi kapsayan yaklaşık 150 yıllık bir süreç. Bu süreç içerisinde binlerce hatta yüzbinlerce film çekildi ve sinema tarihine damga vurduğu düşünülen yüzlerce yönetmen yaşadı. Bu yönetmenler arasında Melies, Eisenstein, Truffaut, Hitchcock... ve burada saymadığımız pek çok değerli isim mevcuttur. Bu nedenle yönetmenler hakkında detaylı bilgiler vermek yerine çoğu zaman ismen değinmeyi tercih ettim. Bunun birinci sebebi, yönetmenlerin hayatlarının, düşüncelerinin apayrı bir makale konusu olması; ikinci sebebi ise, makalemin belli bir çerçeve içinde kalmasını istememdi.

Keza yönetmenler konusunda izlediğim tutum sinema tarihini aktarırken de geçerlidir. Sinema tarihini aktarırken daha çok sinemanın öncülleri ve modern sinemaya gelene kadar ki süreci ele aldım. Eğer modern sinema tarihini detaylıca yazmaya kalkmış olsaydım, binlerce sayfalık bir kitap yazmam gerekecekti ve bunu yapmam şu anda pek mümkün değil.

Son olarak ise sinema akımlarını ele aldım ki asıl amacım bunu gerçekleştirmektir. Burada da bir sınırlamaya gitmek durumunda kaldım çünkü sinemada akımlar, sanat akımları ile iç içe girmiş ve birçok alt türe ayrılmış durumdaydı. Ben daha çok “**ana akım**” olarak kabul edilen akımlara değinmeye çalıştım. Bu akımların genel özelliklerini vermeye, her akım için önemli kabul edilen yönetmenlere ismen değinmeye ve önemli olduğu kabul edilen filmleri de detaylıca anlatmaya çalıştım. Bunun yanı sıra her akım için izlenmesi gerektiği düşünülen ya da kabul edilen filmler hakkında bir liste oluşturup, ilgili bölümün sonuna ekledim.

Bu açıklamayı yaptığıma göre alan hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen okuyucudan ricam; kaynaklar bölümüne göz atması olacaktır. Yine okuyucunun makalemde adı geçen filmleri izlemesini, şiddetle tavsiye etmekteyim.

Ayrıca bu makaleyi hazırlarken bana görselleri düzenleme konusunda fazlaca yardımcı olan sevgili kardeşim Mahmutcan Karaman’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Mustafa KARAMAN

MODERN SİNEMANIN BAŞLANGICI

1.1 Giriş

Sinema kelimesi Fransızca “*cinéma*” sözcüğünden dilimize geçmiştir. Kelime Fransızcada “*cineématographe*”; “*hareketli görüntü kaydeden ve bu görüntüyü yansıtan cihaz*”ın kısaltmasıdır. Sinematografî sözcüğünün kökeni ise Eski Yunanca “*kinema; hareket*” ve “*grapheus; yazar, yazan*” sözcüğünün birleşmesinden gelmektedir.¹ Ricciotto Canuda sinemayı; “*yedinci sanat*” olarak tanımlamıştır ve bu tanım günümüzde kullanılmaya devam etmektedir.²

Sinema bir nevi hareketli görüntülerin bir perdeye yansıtılması ve izleyicilerin bu görüntüleri izlemesi şeklinde yorumlanabilir. Günümüzde sinema sadece sinema salonlarında oynatılan filmlerden ibaret değildir. Sinema sanatı denen bir olgu oluşmuştur ve sinema sanatları; evimizde izlediğimiz uzun montaj filminden, kısa filme, kısa filminden belgesele kadar birçok türü içerisinde barındırmaktadır. Kısacası sinema, sadece bir filmin belli bir alanda oynatılmasının çok ötesine geçmiş, “*yedinci sanat*” olarak sanat alanında önemli bir yer edinmiştir.

Sinema denen olgu yaklaşık olarak 150 yıldır varlığını sürdürmektedir. Bu 150 yıllık sürecin öncesinde de sinemaya öncül kabul edilen binlerce yıllık bir süreç olduğu aşikardır. Yine de modern anlamda sinemanın kökeni 1895 yılında Lumiér Kardeşlerin “*sinematograf*” adını verdikleri aletle düzenledikleri gösteriye dayanmaktadır.³

¹ <https://www.nisanyansozluk.com/kelime/sinema> (Son erişim tarihi: 21.01.2023)

² Nijat Özön, **Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü**, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1951.

³ Rekin Teksoy, **Sinema Tarihi Cilt:1**, Oğlak Yay., İstanbul, 2005.

1.2 SİNEMANIN ÖNCÜLLERİ

Şekil 1 Karagöz-Hacivat Türk Gölge Oyunu

(<https://travelatelier.com/blog/turkey-national-shadow-theater-hacivat-karagoz/>)

Modern sinemanın başlangıcı her ne kadar Lumiér Kardeşlere ithaf edilse de hareketli resim anlamında sinemanın geçmişi tarih öncesine kadar götürülebilmektedir. Paleolitik çağa ait mağara resimlerinin bazılarında “*hayvanlar dört ayaklı yerine sekiz ayaklı çizilmiştir. Bu resimlerin bir özelliği de hayvanın yerinde durmadığı, yürüdüğü ‘hareket ettiği’nin belirtilmek*” istenmesidir. Uzakdoğu’da ise gölge oyunları, “*hareketin bir ışık kaynağı aracılığıyla yansıtılmasının en eski, en yaygın*” örnekleridir. Gölge oyunun kökeni İÖ 11.yüzyıla kadar gitmekle beraber yaygınlaşması İÖ 1.yüzyılda Çin’de olmuştur. Avrupa’da gölge oyunun yayılması yaklaşık 17.yüzyılda gerçekleşmiştir. Karagöz-Hacivat gölge oyunun tipik örneklerindedir. Gölge oyunun arkasındaki ilke yani “*ışığın yansıtılarak, hareketi oluşturması*” sinemanın günümüzde dahi kullandığı ilkenin temeli oldu.⁴

⁴ Stephan Herbert, **A History of Pre-Cinema VI**, Routledge Pub., Londra, 2021, s. 11.

Şekil 2 Camera Obscura

(<https://magazine.artland.com/agents-of-change-camera-obscura/>)

Sinema tarihi açısından bir sonraki ilerleme ise karanlık odadır. Karanlık oda aynı zamanda camera obscura ve iğne deliği kamera olarak da bilinmektedir. Karanlık oda; “her tarafı kapalı dikdörtgen bir kutudur, çeperlerden birine küçük bir delik açılmıştır. Kutunun dışındaki ışık ışınları bu delikten geçerek, deliğin bulunduğu çeperin karşısındaki çeperin içine, dışarıdaki bir nesnenin görüntüsünü tersten yansıtır.”. Karanlık oda ilkçağlardan itibaren bilinen bir şeydir lakin Giovanni Battista Alberti, “*Magia Naturalis*” isimli kitabında karanlık odaya yeni bir boyut kazandırır. Ona göre; “karanlık odayı, kutu boyutundan çıkararak ‘soylu kişilerin karanlık bir odada beyaz bir çarşaf üzerinde av, şölen, savaş, oyun sahnelerinin, sanki gözlerinin önünde canlanıyormuş gibi gösterilmesinden’ söz eder”.⁵ Böylece sinema tarihi açısından bir sonraki ilerleme “büyülü fener”in ortaya çıkışına gelinir.

⁵ Teksoy, age. s. 17.

Şekil 3 Büyülü Fener

(<https://www.posterazzi.com/a-magic-lantern-show-history-item-varevch4dmopiec014/>)

Büyülü fener bir 17.yüzyıl icadıdır. Bu icadın kökeni yaklaşık olarak aynı dönemde yaşamış olan iki din adamına atfedilir. Bu din adamlarından ilki olan Athanasius Kircher, Cizvit Kolejinde ders verirken, “cam üzerine yapılmış resimleri, mum ışığı ve mercekler aracılığıyla duvara yansıtan” bir alet geliştirir. İkincisi ise Claude François Milliet des Chales’tir. O ise “cam üstüne yaptığı resimleri aynı yöntemle duvara” yansıtır. Modern projeksiyonun atası sayılan büyülü fener, 18.yüzyılda Avrupa panayırlarında popüler bir eğlence aracı haline gelmiştir.⁶ Etienne-Gaspard Robert adlı Robertson olarak bilinen araştırmacı ise büyülü fenere yeni bir boyut kazandırmıştır. “Aleti lastik tekerlekli bir taşıyıcının üstüne yerleştirilerek gürültüsüz bir biçimde yer değiştirmesinin sağladı. Perde, taşıyıcının önünde olduğu için seyirciler yalnızca perdeye yansıyan görüntüleri görüyor, başlarının üstünden ışık geçmiyordu. Taşıyıcı perdeden hızla uzaklaştırılırken mercek resimli cama yaklaştırılıp, ışık yoğunluğu arttırıldığında ya da bu işlemin tam tersi yapıldığında, peredeki görüntüler hareket ediyor, uzaklaşıyor, yakınlaşarak boyutları büyüyor, sonra aniden yok olabiliyordu.”.

⁶ Teksoy, age. ss. 17-18.

Robertson'un bu gösterileri döneminde fazlaca ilgi gördü. Robertson gösterilerini sadece görsellik ile sunmuyordu, bunun yanı sıra çeşitli ses efektleri de kullanıyordu. Amacı ise izleyicileri korkutmak/ürkütme için çünkü gösterdiği görüntüler genellikle *“korku saçan resimlerin asılı olduğu bir salonda yapılıyor, ölümler için çalan çan sesleri, ağlamalar gibi seslerle”* destekleniyordu. Robertson yaptığı şeyin *“bilimsel ilkelere dayandığını”* belirtmektedir. Robertson'un yaptığı farkında olmasa da *“yeni bir estetik duyarlılığı ilk kez sergilemesi ve başarıyla uygulaması”*dır. Bu da onun sinemanın öncüleri arasında saymaya yeter.⁷

Şekil 4 Camera Lucida

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Camera_lucida#/media/Dosya:Cameralucidadiagram.png)

Bunun yanı sıra pek bilinmemekle beraber camera lucida da sinemanın öncüleri arasında saymak gerekir. Roland Bartes, *“camera lucida”*yı fotoğrafın öncüsü saymaktadır. Fotoğraf ile sinema iç içe geçmiş kavramlar olduğundan camera lucida, sinema tarihi alanında da değinilmesi gereken lakin sıklıkla değinilmeyen bir icattır. Aletin patenti 1806 yılında

⁷ Teksoy, age. s. 18.

William Hyde Wollaston tarafından alınmıştır. Buna karşın 1611 yılında Johannes Kepler tarafından Dioptrice adı verilen bir aletin tekrar yapımı olarak da kabul edilmiştir. Aletin çalışma ilkesi ise şu şekildedir: *“prizmaya 45 derecelik bir açıyla bakıldığında, prizmada mevcut olan görüntünün optik bir yansama sayesinde kâğıdın üzerinde görülmesi olarak”* değerlendirilir.⁸

19. yüzyıl ve bunu takip eden süreçte sinemaya dair gelişmeler birbirini takip etmiştir. Bunların arasında anmaya değer olanlardan biri de İngiliz Doktor John Ayrton’un *“tomatrop”*udur. 1825 yılında geliştirilen bu oyuncak, *“daire biçiminden bir kartonun üzerine çizilen bir kuş ile öbür yüzeyine çizilen bir kafesten oluşuyordu.”* Daire hızlıca döndürüldüğünde, göz kuşu kafesin içine girmiş olarak algılıyordu.⁹ Yine 1882 yılında Belçikalı Joseph-Antoine Ferdinand Plateau tarafından icat edilen fenakistiskop (fantoscope) önemli bir adımdır. Fantoskop; *“bir yüzüne, sözgelimi ip atlayan bir adamın ip atlarken yaptığı çeşitli hareketler çizilmiş, her resmin ortasına da bir delik açılmış, daire biçiminde bir kartondan oluşur.”* Plateau aletin çalışma ilkelerini şu şekilde anlatır: *“Daire bir ayna karşısında döndürüldüğünde, deliklerden bakan göz, kartonun üzerindeki resimlerin aynada canlandıklarını, kendilerine özgü hareketler yaptıklarını görür; oysa dönen bir ayna aracılığıyla değil de önden baksaydı, resimlerin birbirine karıştığını görecekti”*. Fenakistiskop daha sonra geliştirilerek iki daireden oluşan bir form aldı. Dairelerin birinde resimler, diğerinde ise delikler vardı. *“Deliklerden bakan göz, resimlerin hareket ettiği izlenimine kapılıyordu.* Plateau, bu icadını yaparken çok önemli bir keşfe de imza attı; *“beynin ayrı resimleri birleştirerek algılayabilmesi için resimler arasında belirli bir aralık olması gerektiğini kavradı ve saniyede 16 resim geçirmenin en uygun çözüm olduğunu belirledi.”* Plateau da sinemanın öncülleri arasında kendisine önemli bir yer edinmiştir.¹⁰

⁸ Ayrıntılı bilgi için bkz. Roland Bartes, **Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler**, Altı Kırkbeş Yay., İstanbul, 1992.

⁹ Teksoy, age. s. 19.

¹⁰ Teksoy, age. ss.19-20.

Şekil 5 Fenakistiskop

(- <https://www.worthpoint.com/worthopedia/phenakistoscope-phenakistiscope-1872900167>)

Sinema tarihi açısından önemli diğer bir buluş ise panorama ve dioramadır. Robert Baker isimli bir ressam, “silindir biçimli büyük bir ortamın çeperlerinin tümünü kaplayan bir resim yaptı”. Edinburgh’un kuşbakışı görünümünü ele alan bu resim, çerçeve olmaması nedeniyle seyircinin kendisini içinde hissetmesine neden oluyordu. Baker, bu buluşuna “panorama” adını verdi. Baker, Londra’da “panorama” üzerine bir sergi açtı ve yaklaşık 50 yıl bu sergi İngilizlerin, eğlencesi haline geldi. Fotoğrafın babası sayılacak olan diorama, Daguerre adında bir Fransızın buluşuydu. “Boy 20, eni 10 metreyi bulan ve bir bölümü saydam olan tablolar yaparak, bunları bir salona yerleştirdi. Tabloların saydam bölümleri, önden ya da arkadan gelebilen ışığın değişmesiyle, değişik izlenimler uyandırabiliyordu.” Aynı tablo ışığa göre gündüz ve gece, kış ve yaz gibi temaları içerebiliyordu. Baker gibi Daguerre’de Paris’te bir diorama açtı ve 30 yıl kadar büyük bir ilgi gördü.¹¹

¹¹ Teksoy, age. ss. 20-21.

1830'lara gelindiğinde günümüzde de önemini koruyan “fotoğraf” icat edildi. Joseph-Nicephore Niepce ve Jacques Daguerre, “karanlık odada çekilen resimleri cıva buharı aracılığıyla duyarlı tabanlar üzerinde saptamayı başardılar.” Yönteme “dagerrotipi”, elde edilen fotoğraflara ise “dagerrotip” adını verdiler. Böylece resme hareket katma yönünde önemli bir adım daha atılmış oldu. Modern anlamda sinemaya ulaşmak için yalnızca iki gereklilik kalmıştı: “Poz süresinin kısalması ve fotoğraf filminin bulunması”. İlk çekilen fotoğrafın poz süresi tam 14 saattir. Bu nedenle ilk fotoğraflar genellikle sabit duran objeler, doğa gibi resimlerdir. 1840'ta bu süre 20 dakikaya inmişti.¹² 1850'lerde ıslak cam levha yerine, kuru cam levha kullanılmaya başlanmasıyla poz süresi saniyenin dörtte birine düştü. Fotoğraf filmi ise 19.yüzyılın sonunda George Estman tarafından bulundu ve “Kodak” adıyla piyasaya sürüldü. 1888 yılındaki reklamda şöyle deniyordu “Düğmeye basın, gerisini bize bırakın!”. Gerçekten de Kodak fotoğraf makinesiyle yüz poz çekilebiliyordu. Tek sorun ise müşterinin filmi banyo ettirmek için, fabrikaya göndermesinin gerekliliğiydi. “Fabrikada, jelatin film kâğıttan ayrılıp bir cam üstüne alınıyor, yeniden film yerleştirilen makine müşteriye geri veriliyordu”. 1889 senesinde ampulün mucidi olarak bilinen Edison ise “filmin selüloitten yapılmasının büyük bir kolaylık sağlayacağını” düşündü ve fikrini uygulamaya koydu. Böylece sinemaya gidilen en önemli adımlardan biri atılmış oldu. Edison için “Sinemanın Amerika kıtasındaki öncüsü” tanımı yapılmaktadır.¹³

Fotoğrafın icadı ile “fotoğraftan yararlanarak canlıların hareketinin çözümlenmesini yapma isteği” doğdu. 1849 yılında Herve Faye, “yıldızların meridyenden geçiş evrelerinin, eşit zaman aralıklarıyla fotoğrafını çekmeyi denedi”. Bu deney başarılı olmadı. 1874'te Pierre-Jules Janssen, Venüs'ün Güneş'in önünden geçişini çekmeyi başardı. Coleman Sellers, “çocuklarının hareketlerinin çeşitli evrelerinin fotoğrafını çekti”. Bu alanda en önemli deneyi ise Eadweard James Muybridge gerçekleştirdi.¹⁴

Muybridge, 20'li yaşlarda Amerika'ya göç eden bir İngiliz'di. Burada fotoğrafçılık yaparak ün kazanmıştı. Central Pasifik demiryolunun yapımını fotoğraflarken, Leland Stanford ile tanıştı. Stanford yarış atları besleyen, demiryolu sahibi ve Kaliforniya valiliği yapmış biriydi

¹² İlk fotoğraflarda açık havada çekilen kadın resimlerinde gözlerin hep yumulu olması, poz süresinin uzunluğunun kaçınılmaz bir sürecidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Teksoy, age. s. 21.

¹³ Teksoy, age. ss. 21-22.

¹⁴ Teksoy, age. s. 22.

ve aklında bir soru vardı: “*Koşmakta olan bir atın ayaklarının dördününü de bir ara yerden kesilip kesilmediği?*”. Muybridge, bu soruya yanıt arayan kişi oldu ve Stanford’un Kaliforniya’daki çiftliğinde 1872 yılında bir deney yaptı. “*Tahta bir barakanın içinde, yan yana, eşit aralıklarla on iki fotoğraf makinesi yerleştirdi. Barkanın önündeki yolun tabanına, enlemesine ipler gerdirdi. Her ipin ucu bir fotoğraf makinesinin düğmesine bağlı. Yol boyunca bir at koşturuldu. At koşarken her ipe bastıkça, fotoğrafın çekilmesini sağladı.*”. Bu deneyden Muybridge tam bir sonuç alamadı deneyi tamamlaması ise 1877’de gerçekleşti.¹⁵ Bu sefer fotoğraf makinesi sayısı önce 24’e ardından ise 40’a çıktı ve deney sonucunda atın dört ayağının da yerden kesildiği anlaşıldı. Muybridge, atlardan sonra insanların, kuşların vs. birçok hareketi inceledi. Bu amaçla tonlarca fotoğraf çekti. “*Animals in Motion*” ve “*The Human Figure Motion*” adlı iki kitap yayınladı. Fransız Ressam Meissonier’in davetiyle Paris’e gitti ve burada gösteriler gerçekleştirdi.¹⁶

Muybridge, Paris’te Etienne-Jules Marey ile tanıştı. Marey, bir fizyoloji uzmanı ve Bilimler Akademisi üyesiydi. Darwin’in evrim kuramını doğrulayacak bir yöntem geliştirmek istiyordu. “*Kalbin atışını ve kan basıncını grafik olarak belirleyebilen bir araç keşfetmişti*”. İnsanların ve hayvanların yürümesini grafik olarak saptayabiliyordu ve “*zaman içindeki işlevsel değişikliklerin, organlarda nasıl bir değişmeye yol açtığını da ortaya çıkarabileceğini*” düşünüyordu. Marey’in fikirlerini Muybridge’e anlatması ile ortaya “*fotoğraf tüfeği*” adı verilen icat çıktı. Bu alet, Janssen’in Venüs’ün Güneş’in önünden geçişini saptamak için kullandığı “*fotoğraf tabancası*”nın geliştirilmişiydi. Böylece Marey, üst üste 12 fotoğraf çekmeyi ve kuşların hareketlerini saptamayı başardı. “*Makine küçük, hafif, kullanışlı ve kuşları doğal ortamında saptamaya yeter hızdaydı*”. Marey’in fotoğrafları selüloit filme çekmesi ile ortaya “*kronofotoğraf*” adı verilen alet çıktı. Marey daha sonraki yıllarda ise insanın hareketleri üzerinde çalıştı. Ne Marey ne de Muybridge, bilimsel bir amacın dışına çıktılar. Oysa Emile Reynaud “*optik tiyatro*”su ile Lumiér Kardeşlerin öncüsü olacak, onlara ilham verecekti.¹⁷

¹⁵ Muybridge 1875 senesine kadar hapiste kaldı çünkü karısının onu aldattığı kişiyi vurdu. Daha sonraları sinemada da bu konuya sıklıkla yer verildi. Bkz. Rebecca Gowes, **The Scoundrel Harry Larkyns and his Pitiless Killing By Photographer Eadweard Muybridge**, Weidenfeld Pup. London, 2019.

¹⁶ Teksoy, age. s. 23.

¹⁷ Gerard Betton, **Sinema Tarihi**, İletişim Yay, İstanbul, 1980, s.7.

Reynaud, canlandırma sinemasının öncüsü sayılır. “*La Natura*” isimli dergide okuduğu optik yarınsamalar ile ilgili bir yazı, “*praksinoskop*” adlı aleti yapmasını sağladı. Fenakistiskopun gelişmiş bir hali olan bu alette, “*resimler elle boyanıyor ve resim sayısına eşit sayıda yüzü olan bir prizma oluşturan aynalarca yansıtılıyordu.*” Reynaud önce küçük bir işletme kurarak, bu oyuncağı satmaya başladı. Bir süre sonra praksinoskopa bir de büyülü fener ekledi, böylece bir perde üzerinde de canlı resimler gösterebiliyordu. Çizimler perdeye yansidikça, izleyicide hareket ettikleri izlenimi uyanıyordu. Reynaud, Paris’teki Grevin Müzesi’nde “*optik tiyatro*” adını verdiği gösteriler yapmaya başladı ve büyük ilgi uyandırdı. “*Reynaud’un kendisinin çizip boyadığı bu canlı resimlerin kahramanları; oda, bahçe, sokak gibi ortamlarda hareket ediyordu. Resim kahramanları cambazlar, hokkabazlar, soytarılar... idi*”. Bu gösteriler için sinema gösterisi demek mümkündür çünkü “*durağan resimler bir perdeye yansıtılınca, sinemada olduğu gibi hareket ettikleri izlenimi doğuyordu*”. Reynaud, bu resimleri kenarları delikli selüloit bir şerit üzerine çiziyordu. Böylece daha sonraki yıllarda sinema sektöründe kullanılacak delikli filmin de ilk kullanıcısı oldu. Reynaud’un bir diğer önemli adımı ise filmlere ad koymak oldu. Canlı müzik eşliğinde sergilenen bu filmler on-on beş dakika sürüyordu. Her filmde, yedi yüzü aşkın elle çizilip boyanmış çizim bulunuyordu. Reynaud’un optik tiyatrosu 20.yüzyılın başına kadar sürdü. Bu süreçte on bini aşkın gösteri yapıldı ve bu gösterileri beş yüz bini aşkın seyirci izledi. Lakin modern anlamda sinemanın yaygınlaşması, optik tiyatroyu işlevsiz kıldı. ¹⁸ Reynaud, unutulup giderken Lumiér Kardeşlerin modern anlamda öncüsü olduğu sinema yükselmeye ve gelişmeye başladı.

¹⁸ Teksoy, age. ss. 24-25

1.3 MODERN SİNEMANIN BAŞLANGICI: LUMIÉR KARDEŞLER

“Sinematograf”ın icadı ise Fransız Lumiér Kardeşlere aittir. Lois Lumiér ve kardeşi Auguste ilk gösterilerini 22 Mart 1895 tarihinde Bilimler Akademisi Başkanı Mascart’ın başkanlık ettiği Ulusal Sanayiye Özendirme Derneği üyelerinin önünde yaptılar. Daha sonra ise Paris’teki Frand Cafe’nin bodrum katında halka açık gösteriler düzenlemeye başladılar.¹⁹

Lumiér Kardeşler sinematografi kimseye satmadılar keza bir geleceği olduğuna da inanmıyorlardı. Lakin gösterileri gün geçtikçe daha çok ilgi görmeye başladı. Öyle ki sabah 10’dan gece yarısına kadar 20 gösteri yapmaya başlamışlardı. Bu gösterilerinde “seyircinin sesini bastırmak amacıyla” bir de pitona kullanıyorlardı, böylece gösteriler müzik eşliğinde yapılıyordu. Gösterileri devam etmek için daha çok filme ihtiyaç duydukları da aşıkardı. Önce kendi filmlerini çeken Lumiér Kardeşler “*La Place des Cordeliers à Lyon*” gibi kısa belgesel türünde filmler çektiler. Ardından ise yurtdışında çekilmiş filmlerin daha çok ilgi göreceğine kanaat getirdiler. Bu amaçla Promio, Mesguich, Doublie... gibi isimleri yurtdışında çekim yapmaya yolladılar. Bunlar arasında Promio, İstanbul’a gelerek çekimler yaptı. Bunlar arasında en bilineni ise “*Panorama Des Rivies Du Bosphore*”dur Sinematograf yalnızca Fransa’da seyirci bulmadı 1896 yılında önce Londra ve Brüksel’de ardından ise Berlin ve Madrid’de gösteriler düzenlendi. Birkaç yıl içinde İstanbul’da da bir sinematograf gösterisi gerçekleşti. .²⁰

¹⁹ Betton, age. s.8

²⁰ Teksoy, age. s.32

1.4 ÖYKÜLÜ SINEMANIN BAŞLANGICI: GEORGES MELIES

Lumiér Kardeşlerin gösterilerinden, 1885'in Aralık sonuna denk gelenlerinden birine ise Georges Melies'in katılması sinema tarihi açısından çığır açılmasının da önünü açacaktı. 1895'te Lumiér Kardeşler tarafından "ticari geleceği olmayan bir merak konusu olarak görülen bu yeni tekniğin" önündeki parlak geleceği keşfeden Melies olacaktı. Lumiér Kardeşler "L'Arroseur Arros"ta kısa da olsa bir hikâyeye anlatmışlardı lakin daha sonrasında güncel olayları belgelemeye yöneldiler.²¹ Melies ise onlardan ayrılarak öykülü sinemanın başlatıcısı oldu. Melies 1895-1914 yılları arasında 400'ten fazla film çekti. Bu filmlerden bazıları 700 metre uzunluğundaydı Bunlar arasında özellikle 1902'de çektiği "Le Voyage dans la lune"²² tarihin ilk ticari değer taşıyan filmi olarak kabul edilmektedir.²³

Bu noktada Melies'in hayatına değinmek gerekir. Kendisi 1861 yılında Fransa'da zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kariyerine ise film yapımcısı olarak değil illüzyonist olarak başladı. İllüzyonistlik öğrenmek üzere İngiltere'ye giderek burada ünlü Hokkabaz Maskelne'den hokkabazlık öğrendi. Bu yönü sinema açısından devrimsel sayılabilecek bir yeniliğe imza atmasında büyük rol sahibidir. Melies'in sinemaya kattığı en önemli yenilik kurmaca dekorların, fantezi dünyasından çıkmış görüntülerin, çeşitli efektlerin kullanılmasıdır. Bu yönüyle günümüz sinemasındaki efektlerin fikir babası olduğunu ve bu efektlerin en ilkel hallerini onun geliştirdiğini söylemek gerekir. Melies, önce filmin konusunu yazıyor, ardından sahneleri çiziyordu. Sonra ise bu sahneleri stüdyosunda filme alıyordu. Melies'in ünlü filmi "Voyage dans la lune"de bütün sahneleri kendi tasarlamış, tek tek tüm dekorları boyamıştır. Ayrıca yönettiği filmin başrolünü de onun üstlendiği bilinmektedir. Melies için "Sinema'nın Sihirbazı" ifadesine rastlamak mümkündür. Keza sinemanın ilk 20 yılında Melies, en bilinen öykülü film yapımcısı olmuştur. 1908 itibariyle

²¹ Memduh Yağmur, "Sinemanın Doğuşu ve Lumiere Kardeşler", <http://sinepedi.blogspot.com/2012/03/sinemann-dogusu-ve-lumiere-kardesler.html> (Son erişim tarihi: 25.01.2023)

²² Aya Seyahat

²³ Betton, age. s.9

filmlerin farklı bir eğlence sunmaya başlaması ise Melies'in popülaritesinin düşmesine neden olmuştur.²⁴

MODERN SİNEMA AKIMLARI

2.1 DIŞAVURUMCULUK/EKSPRESYONİZM

Sinema açısından dışavurumculuğu tanımlamadan önce kelimenin gelişim sürecini ele almakta fayda vardır. Dışavurumculuk; 20.yüzyılın ilk yıllarında ortaya çıkmıştır. Terimi ilk kez 1901 yılında Julien Auguste Hervé adlı bir Fransız ressam kullanmıştır. “*Sanatta insanın duygularının ve cinselliğinin gücünü iletmeyi*” amaçlar. Dışavurumculuk “*zorlayarak çıkartmak*” anlamına gelir, bu sayede insanların ve şeylerin “*gerçek özünün görünür kılınması sağlanır*”. Dışavurumculuk öz tahlil, isyan, delilik, ilkelik, cinsellik ve vahşet gibi konuları kendisine temel edinir. Akımın öncüleri arasında Edward Munch'u²⁵ ve Van Gogh'u saymak mümkündür. Burjuva karşıtı bir estetik akımıdır. Dışavurumculuk “*kabaca çizilmiş formlarla ve canlı renklerle*” bilinmektedir.²⁶

Sinemada ise Dışavurumculuk Almanya ile özdeşleşmiştir. Bu nedenle sinema söz konusu olduğunda “*Dışavurumculuk*” başlığından ziyade “*Alman Dışavurumculuğu*” başlığına rastlamak mümkündür. Almanya'da Dışavurumculuk akımının bu denli gelişmesi ise tesadüf eseri değildir. Dikkat edildiğinde ilk Dışavurumcu film olarak adlandırılan “*Das Cabinet des Dr. Caligari*”nin gösterime girdiği yıl 1920'dir. 1920 yılı aynı zamanda Almanya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çıktığı ve Versay Anlaşmasını imzalamak zorunda kaldığı yıldır. Versay, II. Dünya Savaşı'nı ve Almanya'da iç karışıklıkların başlangıcını ifade etmekle birlikte sinema açısından da yeni bir sürecin başlangıcını ifade eder.²⁷ 1920'lerin Alman ekonomisi, Hollywood'un gösterişli ve pahalı yapımlarıyla yarışmaya yetmeyecek durumdaydı. UFA²⁸ stüdyosunun sinemacıları “*sembolizm ve mizansenin olanaklarını kullanarak*” kendi stillerini

²⁴ TRT, **Sinemanın İlk Sihirbazı-Georges Melies**, https://www.youtube.com/watch?v=PVtFWgTKwqE&ab_channel=TRTAr%C5%9Fiv (Son erişim tarihi: 25.01.2023); Peksoy, age. s.35-36.

²⁵ “*Scream*” (Çığlık) eseri dışavurumculuğun sembolü sayılmaktadır.

²⁶ Susan Hayward, **Sinemanın Temel Kavramları**, Es Yayınları, İstanbul, 2012, s.29.

²⁷ Beyazıt Eğili, **Bir Sinema Akımı Olarak Alman Dışavurumculuğu ve Toplumsal Kökenlerinin İncelenmesi**, Marmara Üniversitesi SBE, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2010, ss. 25-26.

²⁸ Universum Film AG

yarattılar. Dışavurumculuğun, aşırı gerçek dışılığı ise kısa ömürlü oldu. Lakin temaların, dekorun, ışığın ve gölgenin anlam yaratmak amacıyla abartılı kullanımı devam etti. 1945 itibariyle Almanya’da Nazilerin başa geçmesi ile birçok Alman sinemacı Amerika’ya göç etti. Böyle Alman Dışavurumculuğu, Amerika’da da etkinlik kazandı. Özellikle iki tür, “*Korku sineması*” ve “*film noir*”de Alman Dışavurumculuğu etkili olmuştur.²⁹

²⁹ Linda Badley, Barton Palmer, **Dünya Sinemasında Akımlar**, Doruk Yay., İstanbul, 2016, ss. 35-59.

2.1.1 Das Cabinet des Dr. Caligari/Dr. Caligari'nin Muayenehanesi

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1920

Yönetmen: Robert Wiene

IMDB ID: https://www.imdb.com/title/tt0010323/?ref_=nv_sr_srg_2

Şekil 6 Das Cabinet des Dr. Caligari Filminden Bir Sahne

(https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cabinet_of_Dr._Caligari#/media/File:The_Cabinet_of_Dr._Caligari_poster.jpg)

Alman Dışavurumculuğu denildiğinde akla ilk gelen ve bir noktada bu akımın başlatıcısı kabul edilen film ise Robert Wiene'in yönettiği "Das Cabinet des Dr. Caligari"dir.³⁰ Dr.

³⁰ Dr. Caligari'nin Muayenehanesi

Caligari sinema tarihinde uluslararası nitelik kazanmış ilk karakterdir. *“İnsandan öte zalimliğin, endişenin, düşün ve gerçeğin karışımı bir ruh halini”* temsil etmektedir.³¹

Filmde aslında, savaşın acımasızlığı ve Caligari ile temsil edilen otoriteye başkaldırı fikri işlenmiştir. Burada eleştirilen *“insanları düşüncesiz bir robot haline getiren Prusya otoritesi/militarizm”*dir.³² *“Anlatıcının akıl hastalığından yola çıkan senaryo, delilik konusuna kapsamlı bir bakış getirir.”* Caligari'nin cinayetler işlettiği uyurgezer de bu militarizmin yaratmak istediği, örnek vatandaşı temsil eder. Nazizm'in doğmaya başladığı bir dönemde çekilen film sanki Hitler iktidarının da bir habercisidir.³³

Filmin, sinema tarihinde bu denli önemli yer edinmesinin ardında yatan etmenlerin başında ise dekorları gelir. *“Sinema tarihi boyunca yapay dekorların, sürrealist denebilecek tarzda böylesine etkileyici biçimde kullanıldığı başka bir filme rastlamak zordur. Keskin uçlu biçimler, eğik ve kıvrımlı çizgiler, alışılmadık açılarda eğilip bükülen yapılar ve manzaralar ve doğrudan setlerin üzerine boyanmış gölgeler ve ışık çizgileri ile karanlık ve çarpık bir görsel stile sahiptir.”*³⁴

³¹ Eğili, agt. s. 62.

³² Eğili, agt. ss. 62-65.

³³ Teksoy, age. ss. 154-155.

³⁴ https://tr.wikipedia.org/wiki/Dr._Caligari%27nin_Muayenehanesi (Son erişim tarihi: 25.01.2023)

2.1.2 Metropolis

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1927

Yönetmen: Fritz Lang

IMDB ID: https://www.imdb.com/title/tt0017136/?ref_=fn_al_tt_1

Şekil 7 Metropolis Filminden Bir Sahne

(<https://l24.im/GyR>)

Alman Dışavurumculuğunun bir diğer önemli yönetmeni de Fritz Lang'dir. Lang'in filmleri arasında "M"³⁵, "Hangmen Also Die"³⁶ gibi filmler sayılabilir. Metropolis ise Lang'in en

³⁵ Bir Şehir Katilini Arıyor

³⁶ Cellatlar da Ölüyor.

bilinen ve önemli eseri kabul edilmektedir. Metropolis'in ana teması; *“üretim koşullarının ve sosyal hiyerarşinin iyice güçlenip adeta taşlaşmış olduğu, egemenlerin, şehri yönetenlerin gökyüzüne yükselen gökdelenlerde oturduğu, aşağılarda, yerin altındaki mağaralarda ise köle-işçilerin yaşadığı bir dünya tasarlanmıştır.”*³⁷ şeklinde özetlenebilir.

Metropolis'in olay örgüsü ise şu şekildedir: Şehrin sahibi konumundaki Johann Fredersen, monitörlerden tüm şehri ve işçileri izler. Oğlu Freder Fredersen ise babasının hakimiyetine karşıdır. Bir gün evinden ayrılır ve alt dünyaya, işçilerin arasına iner. Aşağıda *“ezilenlerin azizesi”* denilen, işçilerin lideri Maria ile tanışır. *“Maria'nın etkisiyle işçilerin babasına karşı kurtuluş mücadelesini haklı bulmaya başlar.”* Baba Fredersen, iktidarından vazgeçmek niyetinde değildir. Bu nedenle Maria'ya tıpatıp benzeyen bir robot yaptırır. Robot işçileri kışkırtacak ve *“makinelerini parçalamalarına yol açacaktır”*. Amaç, *“işçilerin muhalefetini bastırıp yok edecek bir bahane bulmaktır.”* Ancak olaylar istenilen şekilde gitmez ve işçilerin yaşadığı alan sular altında kalır. Oğul Freder ve Maria bir şekilde kurtulmayı başarır. *“Bunların oluşturdukları sevgi ve dostluk örneği, işçiler ile kapitalistler arasındaki barışın da habercisidir.”* Keza filmin sonunda *“yürekte birleşmedikleri sürece beynin ve elin birlikte çalışmayacakları”* gerçeğini anlayan işçiler ve baba Freder el sıkışır.³⁸ Film özellikle sonundan dolayı sık sık *“faşizm”* ile anılır. *“Sermaye ve emeğin şiddet ve duygusallık yoluyla bir araya getirilmesi”* bu anılmanın asıl nedenidir. Emek-sermaye birleşmesinin duygusallık ile gerçekleşmesi ise Lang'in bireysel anlayışından ziyade dönemin genel anlayışıdır. Faşizm ile anılmasının bir diğer nedeni de Nazilerin filmi fazlaca beğenmesidir.³⁹

Filmin ilgi çeken bir yanı da 5 milyon marka mal olan, dönemine göre devasa sayılabilecek prodüksiyon maliyetidir. Keza bu prodüksiyon filmin en başarılı bulunan yanını da ortaya çıkarmıştır: *“İlk kez çeşitli projeksiyonlarla, kameralarla, aynalarla stüdyoda kurulan maketlerin dev binalar gibi görünmesi”* sağlanmıştır. Lang'in anlatısına göre *“New York'u uçaktan kuşbakışı görmesi”* bu fikrin oluşmasını sağlamıştır.⁴⁰

2.1.3 Dışavurumculuk Filmlerinden Seçkiler

³⁷ Murat Demir, “Sinemanın İlk Yıllarında Korku Temaları ve Dışavurumcu Alman Sineması”, *İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 7, Mart 2009, s. 18.

³⁸ Demir, age. ss. 18-19.

³⁹ Demir, age. s. 20.

⁴⁰ Demir, age. s. 19-20.

Filmin Künyesi:

Pi (Türkçe: Pi)

1998 ,Daren Aranofsky

İMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0138704/?ref_=nv_sr_srsrg_3

(Görsel Kaynağı: <https://www.bepolar.fr/Pi-Darren-Aronofsky>)

Filmin Künyesi:

Der Golem

1915, Paul Wegener; Henrik Galeen

İMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0004026/?ref_=fn_al_tt_4

(Görsel Kaynağı: <https://l24.im/FmOasu>)

Filmin Künyesi:

Faust – eine Deutsche Volkssage (Türkçe: Faust, Bir Alman Halk Hikayesi)

1926, F. W. Murnau

İMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0016847/?ref_=nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı: <https://l24.im/Wlo>)

Filmin Künyesi:

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Türkçe: Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi)

1922, F. W. Murnau

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0013442/?ref =nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı: <https://www.imdb.com/title/tt0013442>)

Filmin Künyesi:

Homonclus

1917, Otto Rippert

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt5505320/?ref =nv_sr_srsrg_4

(Görsel Kaynağı: <https://www.imdb.com/title/tt0130005/>)

Filmin Künyesi:

M (Türkçe: Bir Şehir Katilini Arıyor)

1931, Fritz Lang

IMDB ID:

<https://www.imdb.com/title/tt0022100/>

(Görsel Kaynağı: <https://l24.im/XK8Q7L>)

2.2 İZLENİMCİLİK/EMPRESYONİZM

Fransa’da 19.yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. “*Sanatta gerçekçiliğe karşı olan, dış dünyanın sanatçının süzgecinden geçerek sanatçının yorumuyla aktarılması*” gerektiğini savunan bir sanat akımıdır. Bu akımda doğal bir görüntü, “*buğulu bir güzellik içinde, bir rüya gibi*” sunulabilmektedir. İzlenimciler, ilk bakışta “*duygular dünyasına kendilerini bırakmış*” gibi görünürler lakin “*nesnelere oldukları gibi yani nesnel bir şekilde görmeyi amaçlamışlardır.*”⁴¹

Sinemada izlenimcilik tıpkı diğer sanat dallarında olduğu gibi Fransa/Paris merkezli oluşmuştur. Louis Delluc, Germaine Dulac, Abel Gance, Marcel L’Herbier ve Jean Epstein’den oluşan bir grup, izlenimci anlayışı benimsemiş ve “*Fransa’da elit çevrelerde yoğun bir etki yaratmışlardır*”. Amaçları genel olarak “*sinemaya estetik bir görünüm kazandırmak*” şeklinde özetlenebilir. Onlara göre; “*sanat gerçekleri değil deneyimleri*” aktarmalıdır. İzlenimci yönetmenler “*görsel hilelere başvurarak, film karakterlerinin izlenimlerini, düşlerini, hatıralarını, düşüncelerini aktarmaya çalışmış*” böylece “*kamera kullanımında öznelliğe vurgu*” yapmışlardır.⁴²

Fransa’da 1920-1930 yılları sinema açısından “*avangarte*” dönem olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte yapılan filmlerin “*deneysel tarzda yenilikçi, ticari kaygıdan çok sanatsal kaygıların ön plana çıktığı*” yapıtlar olduğunu belirtmek gerekir. Fransız “*avangarte*” sineması büyük ölçüde “*edebiyat ve resim*” alanında ortaya çıkan akımlardan etkilenmiştir. İzlenimcilik akımı da Fransız “*avangarte sineması*”nın önemli bir bölümünü oluşturur. İzlenimcilik akımı hem daha sonraki akımlar üzerinde etkili olmuş hem de “*Fransa’da sinema kültürünün yaratılmasında*” önemli bir rol oynamıştır.⁴³

⁴¹İpek Sucu, “Sanat Akımlarının Etkisinde Sinemada Klasik ve Alternatif Eğilimler”, **Akdeniz İletişim Dergisi**, Sayı 17, Temmuz 2012, ss. 118-119; Ruken Öztürk, “Sinemada Akımlar”, **Ankara Üniversitesi Journal of Faculty Educational Sciences**, Cilt 26, Sayı: 1, Ağustos 2019, s. 114.

⁴² Sucu, agm. s. 115; Öztürk, agm. s.229.

⁴³ Sucu, agm. ss. 114-115; Öztürk, agm. s. 229.

2.2.1 La Souriante Madame Beudet/Madam Beudet'in Gülüřü

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1923

Yönetmen: Germaine Dulac

İMDB ID: <https://www.imdb.com/title/tt0013626/>

Şekil 8 La Souriante Madame Beudet Filminden Bir Sahne

(<https://www.dailymotion.com/video/x652r40>)

Germaine Dulac, izlenimci sinemanın olduđu kadar feminist sinemanın ve ayrıca sürrealist sinemanın da öncülerinden kabul edilmektedir. Alice Guy Blaché'nin “ardından bilinen

ikinci Fransız kadın yönetmendir". "*La Souriante Madame Beudet*" de hem izlenimci sinema hem de feminist sinema açısından bir yapı taşını teşkil etmektedir.⁴⁴

"*La Souriante Madame Beudet*" filmi evlendiği adamdan tiksinen ve "*mahkûm olduğu ev hayatına dayanamayan*" Madam Beudet'in hikayesini anlatır. Madam Beudet, bu mahkûmiyet duygusundan kurtulmak ve "*hayatta kalabilmek için*" hayal gücüne sığınır. Dulac, "*kullandığı hızlı ve yavaş çekimler, üst üste bindirmeler, görüntüye yaptığı manipülasyonlar*" ile film boyunca Madam Beudet'in ruh halini izleyiciye başarılı bir biçimde aktarır. Madam'ın "*gündüz düşleriyle mecbur bırakıldığı hayatın üst üste bindirilmiş görüntüleri*" izlenimci sinemanın en iyi örneklerinden birini oluşturmaktadır.⁴⁵

⁴⁴ Senem Aytaç, "The Smiling Madame Beudet", <https://altyazi.net/rastgele-bir-film/smiling-madame-beudet/> (Son Erişim Tarihi: 29.01.2023).

⁴⁵ Aytaç, agm.

2.2.2 La petite marchande d'allumettes/Küçük Kibritçi Kız

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1928

Yönetmen: Jean Renoir; Jean Tédesco

IMDB ID: https://www.imdb.com/title/tt0019267/?ref=nm_sr_srg_0

Şekil 9 La petite marchande d'allumettes Filminden Bir Sahne

(<https://adrc-asso.org/accompagnement/cine-concert/la-petite-marchande-d-allumettes>)

Jean Renoir, Fransız sinemasının en önemli isimlerinden biridir. 1926'da Emile Zola'nın "Nana" romanını ve 1928'de ise Andersen'in "Küçük Kibritçi Kız" masalını sinemaya taşımıştır.

Kendisinden sonra gelecek yönetmenler için bir ilham kaynağıdır, Renoir. Örneğin Truffaut ve Godart onun için “*le patron*” sıfatını layık görmüşlerdi. ⁴⁶

“*İzlenimcilik akımın en önemli filmlerinden biri Renoir’in ‘La petite marchande d’allumettes’idir.*” Filmde ışık ve gölde oldukça başarılı şekilde kullanılmıştır. “*Ayrıca Renoir, optik etkilere, hızlandırılmış ve yavaşlatılmış harekete vd. film hilelerine de yer vermiştir*”. Tüm bu çabanın “*bir masal dünyasının yaratılması*” amacıyla gerçekleştiği aşikardır. Bunun yanı sıra “*dönemin avantgarde hareketinin kullandığı yöntemlerin incelenmesi*” olarak da değerlendirmek mümkündür. Filmde Renoir, karlarla kaplı şehri “*izlenimci yaklaşımla*” sunar. Şehir hakkında “*ölümcül bir hava*” yaratır. “*Bu soğuk dünya abartılı siyah-beyaz karşıtlıklar ve tuhaf gölgelerle doludur*”. Filmde “*gerçek dünya zaman zaman gerçeküstü bir karabasan ya da tanrılar dünyasına dönüşür*”. Filmin ikinci bölümünde “*umudunu yitiren yoksul kızın düşleri*” aktarılır. “*Bindirmeler, netliği bozulmuş görüntüler aracılığıyla oyuncakçı vitrininde bile ağır ve karanlık bir hava elde edilmiştir.*” Oyuncalar, birden saldırganlaşır, küçük kıızı tehdit eden bir havaları vardır. Küçük kız ve oyuncak asker, ölümden kaçmayı başararak, bulutlara doğru yükselir. Bu uçuşun sonu ise “*küçük kızın rüya görürken donarak ölmesiyle*” gerçekleşir. “*Gövdesi üzerine dökülen çiçek yaprakları zincirlemeyle kar tanecikleri haline geldiğinde, onun bir kar yığını altında yattığı anlaşılır*”. Küçük kızdan geriye kalanlar sadece etrafa dağılmış durumdaki birkaç kibrit kutusudur. ⁴⁷

⁴⁶ Güven Atsüren, “Nereden Başlamalı: Jean Renori”, <https://filmloverss.com/nereden-baslamali-jean-renoir/> (Son Erişim Tarihi: 29.01.2023)

⁴⁷ Nilgün Abisel, **Sessiz Sinema**, Om Yay., Ankara, 2013, ss. 288-289.

2.2.3 İzlenimcilik Filmlerinden Seçkiler

Filmin Künyesi:

Coeur fidele (Türkçe: Sadık Kalp)

1923, Jean Epstein

İMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0013933/?ref=hm_rvi_tt_i_7

(Görsel Kaynağı: <https://www.videodrome2.fr/coeur-fidele>)

Filmin Künyesi:

Gossette

1923, Germaine Dulac

İMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0192084/?ref=hm_rvi_tt_i_1

(Görsel Kaynağı: <https://www.imdb.com/title/tt0192084/>)

Filmin Künyesi:

Fièvre

1921, Lois Delluc

İMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0012175/?ref=hm_rvi_tt_i_4

(Görsel Kaynağı: <https://www.imdb.com/title/tt0012175/>)

Filmin Künyesi:

J'accuse (Türkçe: Suçluyorum)

1919, Abel Gance

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0010307/?ref=hm_rvi_tt_i_6

(Görsel Kaynağı: <https://www.imdb.com/title/tt0010307/>)

Filmin Künyesi:

La femme de nulle part (Türkçe: Hiçbir Yerin Kadını)

1922, Louis Delluc

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0013122/?ref=hm_rvi_tt_i_8

(Görsel Kaynağı: <https://www.imdb.com/title/tt0013122/>)

Filmin Künyesi:

L'inhumaine

1924, Marcel L'Herbier

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0015014/?ref=hm_rvi_tt_i_5

(Görsel Kaynağı: <https://www.imdb.com/title/tt0015014/>)

2.3 GERÇEKÜSTÜCÜLÜK/SÜRREALİZM

Sürrealizm, 1920'lerde Fransa'da ortaya çıkmıştır. “İnsanın bir anlamda anlık ruhsal çelişkileri, karşı çıkmaları ve buna benzer tepkilerin sanata yansması sonucu” doğan bir akımdır. İnsanın mantıksal yanından ziyade “bilinçaltında ve rüyalarında” bulunan yanını görmek ister. Onlara bunu “insanın doğal dünyası” olarak görmektedirler. Cinsel güdüler, ölüm korkusu ve yaşam içgüdülerinden yararlanır. “İnsanların anlık ruhsal çelişkileri, karşı çıkmaları ve buna benzer ruhsal tepkilerin” sanata yansmasıdır. Sürrealizm bir nevi sanatçının iç dünyasını yeniden kurması ve bunu sanatına yansıtması olarak tanımlanabilir. Bu nedenle sürrealist sanatçılar için “her şey mümkün görünmektedir”. Sürrealistler için “temel çağrışım yöntemi rüyalara sığınmadır” böylece “hayatın çirkinliğinden kaçmaları” mümkündür. Sürrealistler, klasik sanata karşı çıkarlar. Klasik sanatı “toplumun yozlaşmış değerlerine ve akademik ölçülerin kalıplarına” bağlı ve “yaratıcılıktan” uzak bulmaktadırlar. Freud’un psikanalitik kuramından fazlaca etkilenmişlerdir. Bir başka deyişle “kendilerine özgü teknikleri olan birer gerçekçidirler”.⁴⁸

Sürrealizm daha çok resim ve edebiyat alanlarında ön plana çıkan bir akımdır, zamanla sinema ve fotoğraf alanında da etkili olmaya başlamıştır. Yine de Sürrealizm, sinemada ana akım olmamıştır. Buna karşın sinema açısından değersiz bir akım olduğu fikrine kapılmamak gerekir. Özellikle 1920’li yıllarda Luis Bunuel’in çalışmaları ile Sürrealist sinema “doruk noktasına” çıkmıştır. Bunuel, burjuvaziye mensup bir aileden gelmektedir. Tüm filmlerinde “aile, din, kilise, devlet gibi kurumları ve bütün bir burjuva düzeninin sarsmak-yıkarak” istediği görülmektedir. Bunun için “şok ve şiddet” öğelerine sıklıkla başvurur ve “kolaj tekniğinden” yararlanır. Bunuel’i en derinden etkileyen isim de Sürrealizm denilince akları gelen ilk kişi olan Salvador Dali’dir. Keza Dali ve Bunuel “Un Chien Andalou”⁴⁹ve “L’Âge d’or”⁵⁰ isimli filmlerde birlikte çalışmışlardır. Bu filmler arasında” L’Âge d’or” Sürrealist sinemanın başyapıtı olarak kabul edilir.⁵¹ Sürrealist sinemanın bir diğer önemli ismi ise Jean

⁴⁸ Sucu, agm. ss. 229-230.

⁴⁹ Bir Endülüs Köpeği

⁵⁰ Altın Çağ

⁵¹ Sucu, agm. s. 119; Öztürk, agm. s. 229.

Vigo'dur. Vigo, aynı zamanda anarşist sinemanın da öncüsü kabul edilir. 1934 tarihli "*L'Atalante*"⁵² filminde hem Bunuel'den hem de Freud'dan etkilendiği aşıkardır.⁵³

⁵² Geçip Giden Çatana

⁵³ Öztürk, agm. s. 230.

2.3.1 Un Chien Andalou/Bir Endülüs Köpeđi

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1929

Yönetmen: Luis Bunuel

IMDB ID: https://www.imdb.com/title/tt0020530/?ref_=nv_sr_srg_0

Şekil 10 Un Chein Andalou Filminden Bir Sahne

(<https://www.cinerituel.com/un-chien-andalou-1929/>)

16 dakikalık bir kısa film olan “Un Chein Andalou”, Bunuel ve Dali’nin ortak çalışması sonucu ortaya çıkmıştır. Filmde özellikle “göz” imgesi önemli bir yer kaplar. Filmde Bunuel’in canlandırdığı bir adam, uzun uzun bilemediği bir usturayla kadının gözünü keser. Adam, kadının gözünü kesmeden hemen önce balkondan aya bakmaktadır. Ay, “gecenin ılık kaynağı yani görme eyleminin değişmez bir parçasıdır”. Sahnede Ay’a bulutların yaklaştığı görülür. Ardından az sonra gözü kesilecek olan kadın yakın planda ekrana gelir. Kadın “mimiklerden dolayısıyla ifadelerden arınmıştır”. Gözünün kesilmesinden önce ne hissettiği

belirsizdir. “Eylemin absürtlüğü dolayısıyla tebessüm mü ediyor” ya da “endişeli midir” bilinmez. Ay’ın bulutlarla kapandığı anda adam, kadının gözünü keser.⁵⁴

Sinemanın başlangıç yıllarında henüz ses teknolojisi gelişmemiştir. Bu nedenle sinemanın “doğrudan ve her daim ilişkili olduğu” tek duyu organı gözdür. “Un Chein Andalou”ya kadar çekilen filmler, “aynı türden bir görme eylemine sırt dayamışlardır”. Bu tip filmlerde “görüntüler, seyircide farklı türden duygular yaratmak amacıyla, yazılan senaryolara ve olay örgülerine göre akar.”. “Un Chein Andalou”da ise durum farklıdır. Bir hafta gibi bir sürede yazılan film temelini Bunuel’in rüyalarından alır. Filmin temel kuralı “psikolojik, kültürel ve mantıksal hiçbir açıklamaya meydan vermeyecek düşünce ve görüntüleri benimsemek”tir. Bunuel’in yaptığıın aslında; “Mantıkla yapılacak açıklamaları reddeden, böylesi bir filmin gözün kesilişiyle yaptığı, sinema izleyicisini başka bir seyir deneyimine çağırarak”tır. Keza bakıldığında Bunuel’in filminde ana akımda önemli sayılan bir oyuncuyu görmek de mümkün değildir, ana rolü kendisi oynamıştır. Bu da bir nevi “meydan okuma” anlamına gelir.⁵⁵

⁵⁴ Güvenç Atsüren, “Endülüs Köpeği: Yeni Bir Bakış Arayışı”, <https://filmloverss.com/endulus-kopegi-yeni-bir-bakis-arayisi/> (Son erişim Tarihi: 27.01.2023)

⁵⁵ Atsüren, “Endülüs Köpeği: Yeni Bir Bakış Arayışı”, agm.

2.3.2 La Belle et la Bête/Güzel ve Çirkin

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1946

Yönetmen: Jean Cocteau

IMDB ID: https://www.imdb.com/title/tt0038348/?ref=nm_sr_srg_0

Şekil 11 La Bella et la Bête Filminden Bir Sahne

(<https://124.im/6qExcm>)

Jean Cocteau, sürrealizm denince aklın gelen önemli yönetmenlerden biridir. Özellikle “*Le sang d'un poète*”⁵⁶, “*Orphée*”⁵⁷ ve “*Le testament d'Orphée ou ne me demandez pas*

⁵⁶ Şairin Kanı

⁵⁷ Orfe

pourquoi”⁵⁸ adlı üç filmi içeren Orfe üçlemesi yönetmenin en değerli eserleri arasında görülür. “*Le Bella et la Bête*” da yönetmenin önemli filmleri arasında kabul edilmektedir.

Filmin açılış sahnesinde el yazı formatında bir önsöz ilerler, bu aynı zamanda filmin masalsı yapısı hakkında da bir “*ipucu niteliği taşır.*” Güzel ile Çirkin, 16.yüzyılda Madame Leprince de Beaumon tarafından yazılmış birçok masaldan biridir. Bu hikâyenin sinemaya uyarlanmış birçok versiyonuna rastlamak mümkündür. Filmin ana teması, “*gerçek aşk ve onun kurtarıcı gücüdür*”. “*Gerçek kimlikleri ifşa etmek için düşen maskeler, filmin ana konusudur*” Cocteau’nun filminde sıklıkla mitolojik öğelere rastlanır. Cocteau, filmini dönemin” egemen üslubuna cevap verme kaygısı gütmesi nedeniyle bir el kamerası ile çekmiştir.” Aslında sürrealizmin asıl amacı da egemen düşünceye karşı çıkmak, bu tekdüze yapıdan arınmaktır.⁵⁹

Cocteau’nun filmini farklı kılan kendi ifadesiyle şudur; “*Bir film çekmeye karar verdiğim zaman -ki diyelim ki bu bir peri masalı uyarlaması olsun- modern sinema tekniklerini asgari düzeyde kullanmaya çalışırım. Bu elbette çalışmayı çok daha zorlu ve pürüzlü hale getiren bir şey... Ki aslında derdim... gerçekçi bir form içinde yapılandırıdığım masal evrenine bir anlam vermektir*”.⁶⁰

⁵⁸ Orfe’nin Vasiyetnamesi

⁵⁹ James Clarke, **Sinema Akımları: Sinema Dünyasını Değiştiren Filmler**, Kalkedon Yay., İstanbul, 2012, ss. 106-111.

⁶⁰ Clarke, age. ss. 108-110.

2.3.3 Sürrealist Filmlerden Seçkiler

Filmin Künyesi:

L'Âge d'or (Türkçe: Altın Çağ)

1930, Luis Bunuel

İMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0021577/?ref_=nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı: <https://www.imdb.com/title/tt0021577>)

Filmin Künyesi:

Entr'acte (Türkçe: Perde Arası)

1924, René Clair

İMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0014872/?ref_=nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı: <https://l24.im/Z5T3>)

Filmin Künyesi:

Le sang d'un poète (Türkçe: Şairin Kanı)

1932, Jean Cocteau

İMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0021331/?ref=tt_sims_tt_i_2

(Görsel Kaynağı: <https://l24.im/RnO428N>)

Filmin Künyesi:

La Coquille Et Le Clergyman

1928, Germaine Dulac

İMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0017775/?ref=fn_al_tt_1

(Görsel Kaynağı: <https://l24.im/8puR>)

Filmin Künyesi:

Anemic Cinema

1926, Marcel Duchamp

İMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0123380/?ref=nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı: <https://www.imdb.com/title/tt0123380/>)

Filmin Künyesi:

Faust (Türkçe: Faust)

1994, Jan Svankmajer

İMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0109781/?ref=nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı: <https://l24.im/lqz7al>)

2.4 GELECEKÇİLİK/FÜTÜRİZM

Gelecekçilik Kübizme tepki olarak 20.yüzyılın başlarında İtalya’da doğmuştur. Gelecekçilik akımının öncüsü İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni Fillippo Tommaso Marinetti’dir. Gelecekçiliğin kurucusu olarak “*i manifesti del futurismo*”yu hazırlamış ve bu

bildiri 5 Şubat 1909'da “*La Gazetta dell’Emilia*” gazetesinde yayınlanmıştır. Marinetti, bildirisinde “*Geçmişle hiçbir ilgimiz olmamasını istemekteyiz*” diye yazmıştı. Yine “*siyasi ve artistik geleneklerden nefret ettiğini*”n altını çizmişti. Gelecekçilik, temelde geçmiş reddetme, onla bağlarını koparma hatta geçmişi hatırlatan her şeyi yok edilmesini isteyen bir akımdır.⁶¹

Gelecekçilik akımında, “*savaşların, hızlı makineleşmenin inanın iç dünyasını nasıl etkilediği bu akımda rahatlıkla izlenebilir.*”. Gelecekçilere göre “*her şey hareket halindedir ve değişmektedir.*” Hareket halindeki bir nesnenin gözdeki etkisi, hareket tamamlanıncaya kadar değişecektir. Bu nedenle “*koşan bir at dört değil, yirmi dört ayaklıdır ve ayaklarının hareketi de üçgen biçimlidir*”.⁶²

Gelecekçilik, öncelikle bir edebiyat akımı olarak ortaya çıkmıştır. Sinemaya yansması ise daha sonraki yıllarda gerçekleşmiştir. “*Soyun canlandırma, imgeyi saf grafik biçimine indirgeyen fakat ironik bir biçimde modernist bir karşılık biçimini besleyen, müziğin genel kod olarak anlatının yerini aldığı temel simgelerin ritmik etkileşimini, insan eylemini perdeden uzak tutan 1919-1925 Alman Avangard Sinemasına da egemen olmuştur.*” Gelecekçilik Akımının asıl yükselişe geçmesi ise Ekim Devrimi sonrasında Sovyetlerde gerçekleşmiştir. Bu dönem Sovyetler Birliğinde, “*geçmiş alışkanlıkları reddedip, geleceğe yönelen*” sanat akımları bir dinamizm kazanmıştır. Gelecekçiliğin sinemaya yansmasında ise Şair Mayakovsky ve Tiyatro Yönetmeni Mayerhold etkili olmuşlardır.⁶³

İlk gelecekçi film “*Yaşasın Gelecekçilik*” adını taşır. Gelecekçi filmlerin en bilinen örneklerinden biri ise Sergei Eisenstein’in “*Bronyenosyets Potyomkin*”⁶⁴ adlı filmidir. Gelecekçi filmlerde oyuncuların “*tüm devinim olanları seferber edilmiş, oyuncu bir atlet, bir akrobat, canlı bir makine olarak kullanılmıştır*”. Mayerhold, bu anlayışa “*biyomekanik*” ya da “*biyodinamik*” oyunculuk demektedir. Yine ona göre “*sahnedeki makine çağının toplumunu simgeleyen mekanizmanın içinde insan ögesi, bu mekanizmanın devingen parçalarından biri*

⁶¹ Ayrıntılı bilgi için bkz. John White, **Literary Futurism: Aspects of the First Avant-Garde**, Oxford University Press, Oxford, 1990.

⁶² Sucu, agm. s. 116.

⁶³ Sucu, agm. s. 116; Öztürk, agm. s. 231.

⁶⁴ Potemkin Zırhlısı

olmuştur".⁶⁵ Gelecekçilik bir akım olarak uzun ömürlü olmamakla birlikte sinema açısından etkileri günümüze kadar uzanmaktadır, birçok filmde fütüristik öğelere rastlamak mümkündür. Fütürizm bir nevi bilimkurgu ile iç içe geçmiş bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır.

⁶⁵ Öztürk, agm. s. 231; Sucu, agm. s. 116.

2.4.1 Bronyenosyets Potyomkin/Potemkin Zırhlısı

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1925

Yönetmen: Sergey Eisenstein

IMDB ID: https://www.imdb.com/title/tt0015648/?ref_=nv_sr_srg_0

Şekil 12 Bronyenosyets Potyomkin Filminden Bir Sahne

<https://www.broadcasterinfo.net/ContentDetails-2995-film-kurgusunda-eisenstein-farki>

Sinemada kurgu denildiğinde akla ilk gelen yönetmen Sergei Eisenstein'dir. Eisenstein'in ikinci filmi olan "Bronyenosyets Potyomkin", konusunu "Potemkin Zırhlı Ayaklanması" olarak bilinen gerçek bir olaydan alır. Film, 1905 yılında şartlarından memnun olmayan Potemkin Savaş Gemisi'nin mürettebatının, Çarlık rejimine karşı ayaklanması ve gemiyi ele geçirmelerini dramatize ederek anlatır. 1917 yılında gerçekleşen orijinal olay Ekim Devrimi'nin bir provası niteliğindedir. Bu nedenle 1925 yılında Sovyet Hükümeti, Eisenstein'e bir propaganda filmi ısmarlamıştır. Eisenstein ise propagandanın ötesine geçerek,

kendi “*kurgu ve montaj*” kuramlarını deneme fırsatı bulmuştur. “*Bronyenosyets Potyomkin*” gelecekçilik açısından olduğu kadar sinemada kurgunun gelişimi açısından da kritik öneme sahip bir filmidir.⁶⁶

Eisenstein’in Mayerhold’dan etkilendiği bilinen bir gerçektir. “*Bronyenosyets Potyomkin*”de de gelecekçi izlere rastlamak gayet mümkündür. “*Makinelerin ayrıntılı çekimleri ve onların hareketine koşut, hızlı kurgu ritmi yakalanmıştır.*” Yine yukarıda belirtildiği gibi bu filmde de “*oyuncuların tüm devinim olanakları seferber edilmiştir.*”

⁶⁶ Ayrıntılı bilgi için bkz. Sergei Eisenstein, **Sinema Dersleri**, Agora Kitapevi, İstanbul, 2006.

2.4.2 Gelecekçilik Filmlerinden Seçkiler

Filmin Künyesi

Le voyage dans la lune (Türkçe: Aya Yolculuk)

1902, Georges Méliés

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0000417/?ref_=tts_li_tt

(Görsel Kaynağı: <https://www.pinterest.co.uk/pin/le-voyage-dans-la-lune-posterspy-in-2022--1010706341346519317/>)

Filmin Künyesi:

Thais

1917, Anton Giulio Bragaglia

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0007439/?ref_=nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı: <https://www.ebay.it/itm/362662520635/>)

Filmin Künyesi

2001: A Space Odyssey (Türkçe: 2001: Uzay Yolu Macerası)

1968, Stanley Kubrick

IMDB ID:

<https://www.imdb.com/title/tt0062622/>

(Görsel Kaynağı: <https://www.imdb.com/title/tt0062622/>)

2.5 GERÇEKÇİLİK/REALİZM

Gerçekçilik kavram olarak Fransızca “*realite*”den türemiştir. Gerçekçiliğin sanat akımı olarak ortaya çıkışı ise 19.yüzyılda Fransa’da gerçekleşmiştir. Gerçekçilik, “*kendisinden önce doğmuş olan romantizme bir başkaldırı olarak ortaya çıkmıştır.*”. Fransız İhtilali ile ortaya çıkmış olan pozitivism, gerçekçiliğin en büyük dayanağıdır. Gerçekçiliğin tanımı ise “*hayatı, tabiatı ve insanı olduğu gibi anlatma, aktarma*” şeklinde yapılabilir.⁶⁷

Sinemada da gerçekçilik önemli bir yer kaplar. Sinema akımları arasında gerçekçilik denilince akla temelde iki akım gelmektedir; bunlardan ilki Fransa’da ortaya çıkan “*Şiirsel Gerçekçilik*”, öteki ise İtalya’da ortaya çıkan “*Yeni Gerçekçilik*”tir.

2.5.1 Şiirsel Gerçekçilik/ *Réalisme Poétique*

Şiirsel ya da şairane gerçekçilik akımı 1930’ların başında Fransa’da doğdu. Keza akım, en çok ilgiyi de Fransa’da görmüştür. Şiirsel gerçekçilik, adı üzerine iki dinamik üzerine kuruldu: “*şiirsellik*” ve “*gerçekçilik*”. Bu dinamiklerden şiirsellik daha çok “*seçilen mekanlarda ve film karakterlerinin davranışlarında*” şekillenmiştir.⁶⁸

Akımın doğması ise 1930’lu yıllara denk gelir. Akımın ortaya çıkmasında sesli filme geçiş, 1929’daki Büyük Burhan ve Fransa’daki toplumsal gerilimler etkili olmuştur. 1930’ların ortasında Fransa’daki iki büyük film tröstü çökmüş, bu durumda bağımsız yapımcıların önünü açmıştır. “*Büyük ticari stüdyoların çöküşü, Fransız sanat sinemasının çıkışına yardımcı olmuştur*”. Bağımsız yapımcı ve yönetmenler, en azından bir süre “*kendi filmlerini gerçekleştirmeye uygun bir ortam bulmuş*” ve majör denebilecek stüdyoların teknik imkanlarını kullanma şansı elde etmişlerdir. Bu yönetmenler arasında Yves Allegret, Marcel Carné, Julien Duvier, Jean Grémillon ve Jean Renoir’den oluşan küçük bir grup ise “*Şiirsel Gerçekçilik Okulu*” etiketi altında anılmaya başlamıştır. Bu sinemacılar küçük bir grup

⁶⁷ Savra Fırıncioğlu, “Gerçekçilik Akımı, Akımın Yöntemi, Türleri ve Gerçekçi Akım İçinde Erich Maria Remarque”, *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, Cilt: 31, Sayı: 31, s. 235.

⁶⁸ *Avrupa Sinemaları*, Millî Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara, 2011, s. 3.

olmakla beraber Fransa'nın Hollywood karşısında giderek "sıkıntılı hale gelen" itibarını geri kazandırmayı başarmışlardır.⁶⁹

Bu filmlerin şiirselliği "çevre seçimi ve kahramanların davranışlarından gelmektedir". Çevre olarak "sisli limanlar, yağmurdan ıslanmış caddeler, تنها kır kahveleri" vs. seçilir. Kahramanlar ise "asker kaçakları, umutsuz katillerden oluşan erkekler; mutsuz evlilikler yapmış, sevdiği erkeğin varlığında yeniden mutluluk arayan kadınlardır". Konu olarak ise genellikle "imkânsız aşklar" verilmiştir. Gerçekçilik rolünü ise "kahramanları rüya aleminden çekip alan polis ve gangsterler gibi hayatın katılığını temsil eden varlıklar" vermektedir.⁷⁰

Şiirsel Gerçekçilik akımının en önemli temsilcisi ise Marcel Carné'dir. Carné, Şiirsel Gerçekçilik adlandırması yerine "Toplumsal Fantastik" tanımlamasını tercih eder. Carné'nin 1938 tarihli "Le Quai Des Brumes"⁷¹ ve 1939 tarihli "Le Jour Se Lève"⁷² filmleri Şiirsel Gerçekçilik akımının tüm izlerini taşımaktadır. Carné kadar önemli kişi Jacques Prevert'tir, Şiirsel Gerçekçilik içindeki birçok filmin senaryosunu yazmıştır. Oyuncu olarak ise Carné ve Prevert'in değişmez oyuncusu Jean Gabin'dir.⁷³

Kısaca özetlemek gerekirse Şiirsel Gerçekçilik, Büyük Burhan'ın sonucunda ortaya çıkmış, "toplumdaki çarpıklıkları eleştirel ve zaman zaman alaycı bir tavırla sergilemiş bir akımdır". Aynı zamanda "ısrarla bireyin mutsuzluğu ve umutsuzluğunun altını çizmiş, yaklaşan savaşın getireceği yıkım ve acıları önceden görerek bir anlamda savaş karşıtı bir rol de üstlenmiştir."⁷⁴

⁶⁹ Avrupa Sinemaları, age. s. 4; Hayward, age. ss. 154-155.

⁷⁰ Alim Şeref Onaran, Sinemaya Giriş, Filiz Kitapevi, Ankara, 1988, ss. 138-140.

⁷¹ Sisler Rıhtımı

⁷² Gün Doğarken

⁷³ Avrupa Sinemaları, age. s. 5, Onaran, age. ss. 139,

⁷⁴ Avrupa Sinemaları, age. s. 6.

2.5.1.1 *Le quai des brumes/Sisler Rıhtımı*

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1938

Yönetmen: Marcel Carné

IMDB ID: <https://www.imdb.com/title/tt0030643/>

Şekil 13 *Le quai des brumes* Filminden Bir Sahne

(<https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/le-quai-des-brumes/>)

Marcel Carné, Şiirsel Gerçekçilik akımı denince akla ilk gelen yönetmen olduğu gibi “*Le quai des brumes*” da Şiirsel Gerçekçilik akımının sembol filmi niteliğindedir. Filmin başrolünde de “*Şiirsel Gerçekçiliğin aktörü*” olarak tanımlanabilecek Jean Gabin oynamaktadır. Filmde asker kaçağı olan Jean anlatılır. Jean sisli bir gecede Le Havre limanındaki küçük bir kulübeye sığınır. Kendisi gibi başı belada olanlara sığınma evi gören

bu kulübede Nelly ile tanışacaktır. İkili birbirlerine aşık olur. Mutlu bir hayat sürmeleri için Venezuela gemisine ulaşmaları gerekir lakin bu yolculukta önlerine birçok engel çıkacaktır.⁷⁵

Carné'nin işlediği tema Şiirsel Gerçekliliğin vücut bulmuş hali niteliğindedir. Filmdeki karakterler akımın tüm özelliklerini taşır. Tema gayet basit ama etkilidir. “Önce iyimser”, “sonra kötümser” ilerleyen bir kurgu söz konusudur. Karakterler ve mekanlar tabiri caizse “şiirsel”, dış etkenler ise “gerçekçidir”.⁷⁶

⁷⁵ Asya Küçükbasmacı, “Le Quai Des Brumes: Şiirsel Bir Anlatı İçinde Dünyanın Bütün Dertleri”, <https://www.goruntudergi.com/post/le-quai-des-brumes-%C5%9Fi%CC%87i%CC%87rsel-bi%CC%87r-anlati-i%CC%87%C3%A7i%CC%87nde-d%C3%BCnyanın-b%C3%BCt%C3%BCn-dertleri%CC%87>, (Son Erişim Tarihi: 04.02.2023).

⁷⁶ Hayward, age. ss.154-156.

2.5.1.2 *La Règle du Jeu/Oyunun Kuralı*

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1939

Yönetmen: Jean Renoir

IMBD ID: <https://www.imdb.com/title/tt0031885/>

Şekil 14 La Règle du Jeu Filminden Bir Sahne

(https://www.tv5mondeplus.com/en/details/vod/259871_74079A)

Renoir'in baş yapıtı olarak değerlendirilen "*La Règle du Jeu*", Şiirsel Gerçekçilik açısından da önemli bir yere sahiptir. Film, "*bir güldürü havası içinde trajik bir olay anlatma isteğinin*" ürünüdür. Bir şatoda düzenlenen hafta sonu eğlencesinde, ev sahipleriyle konukların gönül

serüvenlerine uşaklar da karışınca, eğlence beklenmedik bir biçimde sonlanır. Filmde Renoir de bir rol üstlenmiştir.⁷⁷

Renoir, filminde “*izlenimci resim, bulvar tiyatrosu ve Mozart müziğini*” bir potada eritir. Ev sahipleri ve uşakların “*dünyası arasındaki karşıtlıklar, donuk ışıltılı bir ortamda çekilen ve hayvanların sanki boğazlandığı av bölümüyle, iskelet kılığındaki konukların bir ölüm dansı yaptığı ve kahkahaların bir dramla noktalandığı bölümde acımasız bir burjuva eleştirisine dönüşür.*” Bu toplumda yaşamak “*oyundan farksız*” mesajı verir Renoir.⁷⁸ Şiirsel Gerçekçilik açısından da verilen mesaj değerlidir, toplumun çarpık yönleri eleştirel ve hatta alaycı bir şekilde ele alınmıştır.

⁷⁷ Teksoy, age. s. 274.

⁷⁸ Teksoy, age. s. 275.

2.5.1.3 Şiirsel Gerçekçilik Filmlerinden Seçkiler

Filmin Künyesi:

Les Bas-fond (Türkçe: Diptekiler)

1936, Jean Renoir

IMDB ID:

<https://www.imdb.com/title/tt0027336/>

(Görsel Kaynağı: <https://www.cinematiclock.com/movies/les-bas-fonds-1936>)

Filmin Künyesi:

Les enfants du paradis (Türkçe: Cennetin Çocukları)

1945, Marcel Carné

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0037674/?ref_=nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı: <https://catherinejordy.com/produit/cours-de-cinema-les-enfants-du-paradis>)

Filmin Künyesi:

Pépe le Moko (Türkçe: Cezayir Batakhaneleri)

1937, Julien Duvivier

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0029453/?ref_=nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı:

<https://www.imdb.com/title/tt0029453/releaseinfo/>)

Filmin Künyesi

Le jour se lève (Türkçe: Son Ümit)

1939, Marcel Carné

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0031514/?ref_=nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı: <https://www.ecranlarge.com/films/844729-jour-se-leve-le>)

Filmin Künyesi:

La vie est à nous (Türkçe: Hayat Bizimdir)

1936, Jacques Becker; Jacques Brunius; Henri Cartier-Bresson

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0028464/?ref_=nm_filmg_t_26_wr

(Görsel Kaynağı: <https://www.allocine.fr/film/fichefilm-1819/>)

Filmin Künyesi:

Paris qui dort (Türkçe: Uyuyan Paris)

1925, René Clair

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0015214/?ref_=fn_al_tt_1

(Görsel Kaynağı:

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2828.html)

2.5.2 Yeni Gerçekçilik/Neorealismo

Yeni Gerçekçilik, İtalya ile anılan bir sinema akımıdır, bu nedenle akım sık sık “*İtalyan Yeni Gerçekçiliği*” olarak da adlandırılır. Andre Bazin İtalyan Yeni Gerçekçiliği için “*İtalya’daki gerçekçilik çabalarının aslında faşist dönemden itibaren gelişmeye başladığını lakin 1940’ların ortalarında doruğa ulaştığını*” söyler. Yeni Gerçekçilik, İtalya’daki Faşist rejimin ağır sansürcü tavrına bir tepki olarak doğmuştur. Akımın ortaya çıkışında Jean Renoir’in Şiirsel Gerçekçiliğinin etkisi aşıkardır.⁷⁹

Yeni Gerçekçilik akımı sinemaya yeni bir boyut kazandırmıştır. Yeni Gerçekçi yönetmenler, “*kamerayı sokağa taşıyarak anti-stüdyo görüşünü*” oluşturdular. Hollywood ışıklandırması reddedilerek, yerleşim yerinde doğal ışık kullandılar. Melodram bir kenara bırakıldı, bunun yerine savaş sonrasında kötü durumda olan İtalya sokaklarına yönlendiler. “*Kamera ile anın gerçeğini yakalamaya çalıştılar ve aktörler de ‘doğaçlama’ yolunu seçtiler.*”⁸⁰

Bu dönemde yerleşim yerlerindeki doğal sesleri kaydetmek imkansızdı. Bu nedenle filmlere diyaloglar, müzikler ve sesler daha sonradan stüdyo ortamında ekleniyordu. Filmler konu olarak “*öyküden uzaklaşmıştı*”. Bunun yerine “*hayatın acı tecrübesine yakınlık*” bir kural haline gelmişti. Hikâye örgüsü olmaksızın, bir olay olduğu gibi gösteriliyordu. “*Fakirlik, işsizlik, savaş sonrası ekonomik kaos ve belirsizlik filmlerin başlıca öğeleriydi*”. Yine bu filmlerde alışılmış şekilde bir son yoktu çünkü gelecek belirsizdi. Yeni Gerçekçiler açısından “*gerçeğin iki formu vardı*”. Bunlardan ilki fakirlik, işsizlik, ekonomik kaos içindeki savaş sonrası İtalya’sı tüm karakterlerin eylemlerini tanımlıyordu. İkincisi ise belirsizlik.⁸¹

Yeni Gerçekçilik açısından birkaç yönetmen özellikle ön plana çıkmıştır. Bunlar arasında en önemli sayılabilecek olansa Vittoria de Sica’dır. Sica’nın 1948 yılında çektiği “*Ladri di biciclette*”⁸² Yeni Gerçekçiliğin sembol filmi haline gelmiştir. Akımın diğer önemli temsilcileri ise; Luchino Visconti ve Roberto Rosellini’dir.

⁷⁹ Sucu, agm. s. 120; Öztürk, agm. s. 231, **Avrupa Sinemaları**, age. s. 37.

⁸⁰ **Avrupa Sinemaları**, age. s. 37.

⁸¹ **Avrupa Sinemaları**, age. s. 37.

⁸² Bisiklet Hırsızları

2.5.2.1 *Ladri di biciclette/Bisiklet Hırsızları*

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1948

Yönetmen: Vittorio De Sica

IMDB ID: <https://www.imdb.com/title/tt0040522/>

Şekil 15 *Ladri di biciclette* Filminden Bir Sahne

(<https://twitter.com/wannamovie/status/1076492632375873537?lang=da>)

“*Ladri di biciclette*”, De Sica’nın en bilinen filmi niteliğindedir. Cesare Zavattini ise filmin senaryosunu yazmıştır. Film, II. Dünya Savaşı sonrasındaki Roma’da geçmektedir. Antonio adlı var olma mücadelesi veren sıradan bir işçinin perspektifinden hikaye anlatılır. Antonio, yeni bir işe girmiştir lakin işe alınmasının şartı bir bisiklete sahip olmasıdır. Bisikletini rehin verdiği yerden zorluk içinde alan Antonio, işe başladıktan kısa bir süre sonra bisikletini çaldırır. Polise gitse de aradığını bulamaz ve on yaşındaki oğlu Bruno ile Roma sokaklarını

kariş kariş arayarak bisikletini bulmaya çalıřır. “*Ladri di bisiclette*” umut, utanç ve yitiriliř üçgeni içinde insanlık durumunu gözler önüne sermektedir.

Filmde “*en küçük bir barok süs, fazladan bir ayrıntı, gereksiz bir kıvrım olmaksızın erişilen bir etki gücü ve yetkinlik*” söz konusudur. Bu yalınlık, o dönemin şartları içerisinde büyük bir yeniliktir.⁸³ “*Ladri di bisiclette*”, finali ile de tam bir Yeni Gerçekçilik filmidir. Film boyunca gösterilen her sahne, gerçektir, yaşanılabilir. Ekstra bir karmaşıklığa ihtiyaç yoktur, hayat zaten olduđu gibi değerlidir. Tıpkı diđer Yeni Gerçekçi filmler gibi, bu filmde belgesel havasında çekilmiştir.

⁸³ Öztürk, agm. s. 231.

2.5.2.2 *Roma città aperta/Roma Açık Şehir*

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1945

Yönetmen: Roberto Rossellini

IMDB ID: <https://www.imdb.com/title/tt0038890/>

Şekil 16 *Roma città aperta* Filminden Bir Sahne

<https://mubi.com/tr/films/rome-open-city>

Rossellini, İtalyan Yeni Gerçekçiliğinin babası sayılır. “İtalyan ulusunun savaşa katkısını ve Nazilere karşı direnişini anlatan filmlerle sinema kariyerine başlamıştır.” Savaş Üçlemesi adıyla anılan bu filmler “*Roma città aperta*”, “*Germania Anno Zero*”⁸⁴ ve “*Paisa*”⁸⁵ adlarını taşımaktadır. Bu üç filmde Rossellini’nin kariyerinin başlangıcını teşkil etmektedir.⁸⁶

⁸⁴ Almanya Sıfır Yılı

Film, 1944 yılında Nazi işgali altındaki Roma şehrinde yaşayan bir grup insanın hikayesini konu alır. Gestapo, Nazilere karşı olan direniş hareketinin lideri Giorgio Manfredi'yi aramaktadır. Giorgio'nun yakın arkadaşı olan Francesco ise Pina adında dul bir kadın ile evlenme arifesindedir. Bu ikili ve rahip olan Don Pietro, Giorgio'nun Roma'dan ayrılmasına yardım etmeye çalışırlar. Filmin özeti genel olarak bu şekildedir. Filmde belgeye yakın doğallıkta bir anlatım tarzı benimsenmiştir. Mussolini iktidarının ardından, açık şehir ilan edilen Nazi işgali altındaki yıkık Roma sokakları; ekmek kuyruklarında, apartman dairelerinde ve kilisede sürdürülen direniş lokal karakterlerle anlatılır.⁸⁷

⁸⁵ Hemşeri

⁸⁶ **Avrupa Sinemaları**, age. s. 37.

⁸⁷ https://www.peramuseum.org/Repo/FilmProgram/Attachments/20140421_ed47b8fe-4615-4676-a5c5-f8f372390e8d.pdf (Son Erişim Tarihi: 05.02.2023)

2.5.2.3 Yeni Gerçekçilik Filmlerinden Seçkiler

Filmin Künyesi:

Germania anno zero (Türkçe: Almanya Sıfır Yılı)

1948, Roberto Rossellini

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0039417/?ref_=fn_al_tt_1

(Görsel Kaynağı: <https://filmhafizasi.com/germania-anno-zero-1948-2/>)

Filmin Künyesi:

La Starda (Türkçe: Sonsuz Sokaklar)

1954, Federico Fellini

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0047528/?ref_=nv_sr_srsg_0

(Görsel Kaynağı: https://www.rottentomatoes.com/m/la_strada)

Filmin Künyesi:

Miracolo a Milano (Türkçe: Milano Mucizesi)

1951, Vittorio De Sica

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0043809/?ref_=nv_sr_srsg_0

(Görsel Kaynağı: <https://m.imdb.com/title/tt0043809/>)

Filmin Künyesi:

Païsa (Türkçe: Hemşehri)

1946, Roberto Rossellini

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0038823/?ref_=nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı: <https://www.rottentomatoes.com/m/paisan>)

Filmin Künyesi:

Stromboli

1950, Roberto Rossellini

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0041931/?ref_=nv_sr_srsrg_1

(Görsel Kaynağı: <https://www.rottentomatoes.com/m/stromboli>)

Filmin Künyesi:

Umberto D.

1952, Vittorio De Sica

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0045274/?ref_=nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı: <https://www.amazon.co.uk/Umberto-D-Carlo-Battisti/dp/B01HN80IK8>)

2.6 YENİ DALGA/ LA NOUVELLE VAGUE

Fransa'da 1950'li yılların sonunda doğan akım sık sık "*Fransız Yeni Dalga*" akımı olarak da anılır. "*Cahiers du Cinema*"⁸⁸ adlı derginin etrafından toplanan sinema eleştirmenleri ve kuramcıları 1958-1959 yıllarında yönetmenliğe yönelmişlerdir. Bu yönelmede önemli film eleştirmenlerinden biri olan Andre Bazin'in etkisi yadsınamayacak denli büyüktür. Bazin, Yeni Dalga akımı ile üne kavuşmuş yönetmenleri bir çatı altında toplayan kişidir. "*İlk filmlerini 16 mm'lik belgesel filmler olarak gerçekleştiren bu yönetmenler, bu tavırlarını doğal mekanlarda çekim, tanınmamış oyuncularla çalışmak ve kısıtlı sayıda ekipman kullanmakla uzun süre sürdürmüşlerdir.*". Fransız Yeni Dalga akımı II. Dünya Savaşı sonrası yükselen Fransız film yapım kurumuna tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yeni Dalga akımı, kişilerin; "*filmleri aynı bir romancının kitap yazması gibi yorumlamaları gerektiğine inanmış ve klasik film yapımından farklı olarak yeni bir sinema dilinin bulunması gerektiği düşüncesine varmışlardır*". Akımın ortaya çıkışında etkili bir diğer unsur ise Fransa'nın toplumsal ve siyasal yapısıdır. Ayrıca köklü olan sanat filmi geleneğinin de akışın ortaya çıkışında etken rol oynadığını belirtmek gerekir.⁸⁹

Yeni Dalga yönetmenleri, Hollywood yüzeyselliğinden kaçınmışlardır. Daha çok Yeni Gerçekçilik akımının onları etkilediği aşikardır. Yeni Gerçekçileri ve özellikle Rossellini'yi örnek alarak Paris sokaklarına çıkmışlardır. "*Sonsuz kurgulama olanakları, kamera çalışması, ses ve mizansenle oynamayı tercih etmişlerdir.*". Bunu yaparken sevilen filmlerden alıntılara da yer vermişlerdir. Yeni Dalga yönetmenleri, klasik Hollywood öykülerinden farklı bir stil benimseyerek, buna uygun hikayeler yaratmışlardır. "*Öyküleyici sahneler birbirini anlamlı bir biçimde izlemez. Seyirci hiçbir zaman ne olacağını bilmez. Komik bir sahne bir cinayetle tamamlanabilir.*". Kurgu bu noktada can alıcıdır.⁹⁰

⁸⁸ Sinema Defterleri

⁸⁹ *Avrupa Sinemaları*, age. ss. 6-7; Öztürk, agm. s. 232.

⁹⁰ *Avrupa Sinemaları*, age. s. 8.

Yeni Dalga akımının başlangıcında özellikle dört yönetmen ön plana çıkmaktadır. Bunlar Francois Truffaut, Alain Resnais, Jean-Luc Godard ve Claude Chabrol'dur. 1950'lerin sonu 1960'ların başında Truffaut'un "*Les quatre cents coups*"⁹¹, Godard'ın "*A bout de souffle*"⁹², Claude Chabrol'un ise "*Le beau Serge*"⁹³ filmleri akımı resmen başlatan filmler olmuştur. Bu yönetmenler Yeni Gerçekçiliğin "*yaşamın adaletsizliği, kişiler arasında ilişki kurmanın, birbirini sevmenin olanaksızlığı gibi konuları*" olarak anarşiye dönüştürmüşlerdir. Bu akımın başlıca konuları "*yozlaşma ve yabancılaşmadır*". Yabancılaşma ise topluma bir başkaldırı niteliğindedir. Yeni Dalga ile "*gerçeklerden kaçma eğilimi, burjuva gerçeklerinden kaçma ya da onları yıkmaya eğilimine*" dönüşmüştür. Zaten akımın çıkış dönemi ile kapitalizmin gerilme dönemi tarihsel olarak aynı zamana denk gelmektedir. "*Burjuvazinin sevgi yönünden kısırlığı ile kişinin sevgiye sonsuz gereksinimi*" çelişkisi Yeni Dalga filmlerinin ana konusudur. Keza Godard kendisi için "*Ben sanatçı değil, iletim için, özellikle devrimci iletim için çalışan bir sanat işçisiyim*" demektedir.⁹⁴

⁹¹ 400 Darbe

⁹² Serseri Aşıklar

⁹³ Yakışıklı Serge

⁹⁴ **Avrupa Sinemaları**, age. s. 8, Öztürk, agm. ss. 232-233.

2.6.1 Les quatre cents coups/400 Darbe

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1959

Yönetmen: François Truffaut

IMDB ID: https://www.imdb.com/title/tt0053198/?ref_=nv_sr_srg_0

Şekil 17 Les quatre cents coups Filminden Bir Sahne

<https://filmforum.org/film/the-400-blows>

“Les quatre cents coups”, Fransız Yeni Dalga Akımı denince akla ilk gelen film olma niteliğini taşır. François Truffaut tarafından yönetilen film aslında, beş filmden oluşan bir seridir. Serinin diğer filmleri ise sırasıyla; “Antoine et Colette”⁹⁵, “Baisers volés”⁹⁶,

⁹⁵ Antoine ve Colette

⁹⁶ Çalınan Buseler

“*Domicile conjugal*”⁹⁷ ve “*L’Amour en fuite*”⁹⁸ adlarını taşımaktadır. Bu beş film bir nevi Fransız Yeni Dalga akımının temel yapı taşlarını oluşturur. Keza Truffaut da Fransız Yeni Dalga denince ilk akla gelen yönetmen sayılabilir.

“*Les quatre cents coups*” ismini Fransızca bir deyimden almaktadır. Deyimin anlamı ise “okulu kırmak” şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Film Truffaut’a “*auteur*” niteliği kazandıran başyapıttır. Filmin baş rolünde ise Jean-Pierre Laud yer alır. Laud, Fransız Yeni Dalgasının en ne ıkan aktrdr. “*Gsterime girdiđi yıl Truffaut, en iyi ynetmen dln almıřtır*”. Antoine Doinel karakterinin sorunlu geen ocukluđu filmin genel konusunu oluřturur. “*12-13 yařındaki bir ocuđun nasıl su iřlemeye teřvik edildiđini anlattıđı filminde kendi hayatından motiflere yer vermiřtir. Eleřtirmenler filmin bař karakteri Antoine Doinel’in bařarisında ynetmenin alter egosunun yansımalarının olduđunu sylemektedirler*”. Film aslında “*zgrlk hakkında*” yapılmıřtır. “*Kısıtlama ve sınırlamanın hedeflere ulařmaya engel olduđu ile ilgili bir konusu vardır*”. Truffaut, konuyu “*zgn bir dille anlatmıřtır*”. Anlattıđı konu “*dnyanın herhangi bir yerindeki bir kiřiyi iine alabilecek grsellikte inřa edilmiřtir.*”⁹⁹

⁹⁷ Ev Hali

⁹⁸ Kaan Ařk

⁹⁹ Esennur Sirer, “Sinemada Dramatik Yapıyı Oluřturan Unsurların ‘400 Darbe’ Filmi zerinden zmlenmesi”, **Ahi Evran niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi**, Cilt: 7, Sayı: 2, ss. 741-744.

2.6.2 Masculin féminin/Erkek, Dişi

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1966

Yönetmen: Jean-Luc Godard

IMDB ID: https://www.imdb.com/title/tt0060675/?ref_=nv_sr_srg_0

Şekil 18 Masculine féminin Filminden Bir Sahne

(<https://www.gibelwho.com/home/a-new-wave-of-masculin-feminin>)

Yeni Dalga akımının bir diğer önemli yönetmeni de Jean-Luc Godard'dır. Godard, Yeni Dalganın daha politize tarafının oluşturur. Keza kendisi için “Ben sanatçı değil, iletişim için, özellikle devrimci iletişim için çalışan bir sanat işçisiyim” demektedir.¹⁰⁰ “Masculine féminin” filminin diğer adı da Godard’ın bu niteliğini kanıtlar cinstedir: “Coca Cola ve Marx’ın Çocukları”.

¹⁰⁰ Avrupa Sinemaları, age. s. 8, Öztürk, agm. ss. 232-233.

Filmin ana karakteri Paul adında bir gençtir. Bu karaktere de Yeni Dalga akımının öncü aktörü olan Jean-Pierre Léaud hayat verir. Paul, politik ve zaman zaman romantik bir karakterdir. Paul, kısa bir süre sonra şarkıcı olmak isteyen bir kızla tanışır. “*Masculin féminin*” bu iki karakter arasındaki iletişimi, dönemin politikasını ve yaşam tarzını eleştirel bir dille sahneye taşır. Film toplamda 15 sahneden oluşmaktadır. Bu sahnelerin başlıklarından bazıları ise şöyledir: “*Biz Marx ve Coca-Cola’nın çocuklarıyız*”, “*Bize bir televizyon verin, bir araba; özgürlüğümüzü elimizden alabilirsiniz*”. Godard, bu başlıklar ve filmin genelinde tüketim topluluğunu ve sonuçlarını eleştirir. Paul’un mesleği de bu politik yön ve eleştiriye destekler niteliktedir. Gazetecilik yapan Paul, çeşitli insanlarla röportajlar yapar, Vietnam Savaşı’nı protesto eder buna karşın Madeleine ile bir aşk yaşamaya da çalışır. Godard’ın filmde verdiği bir diğer mesaj ise “*kadınların politikaya olan uzaklıklarıdır*”. Filmin çeşitli sahnelerinde kadınlar ile yapılan röportajlarda kadınların, politikadan ne kadar uzak olduğu, güncel haberleri, global dünyayı takip etmedikleri anlaşılır. Buna karşın erkekler, bu konularla içli dışlıdır, daha protest bir kişilik yansıtmaktadırlar. Bu Godard, döneminin Fransa’sının bir nevi beyaz perdeye yansımaları olarak değerlendirilebilir.¹⁰¹

2.6.3 Cléo de 5 à 7/5’ten 7’ye Cleo

Filmin Künyesi:

Yapım Yılı: 1962

¹⁰¹ Avrupa Sinemaları, age. s. 8, Öztürk, agm. ss. 232-233.

Yönetmen: Agnès Varda

IMDB ID: https://www.imdb.com/title/tt0055852/?ref_=nv_sr_srg_0

Şekil 19 Cléo de 5 à 7 Filminden Bir Sahne

<https://www.criterion.com/current/posts/87-clo-from-5-to-7>

Fransız Yeni Dalga akımının bir diğer önemli temsilcisi de Agnès Varda'dır. Varda, aynı zamanda sinemanın kadın yönetmen figürleri arasında da önemli bir yere sahiptir. Keza Varda, Fransız Yeni Dalga akımının tek kadın yönetmenidir bu nedenle kendisine "*Fransız Yeni Dalga akımının büyükannesi*" diye bir yakıştırma da yapılmıştır.

Usta bir fotoğrafçı olan Varda, başarılı kısa filmler çektikten sonra kurmacaya yönelmiştir. "*Cléo de 5 à 7*" Fransa-İtalya ortak yapımı olan dramatik bir filmidir. Filmin senaryosu Varda tarafından yazılmıştır. Filmin başrolünde Corrinne Marchand oynamıştır. Bunun yanı sıra filmde Godard'ın da bir cameo rol üstlendiği görülür. Filmde şarkıcı Cléo'nun "*kanser kuşkusu üzerine yapılan biyopsisinin sonuçlarını beklerken geçirdiği bir buçuk saatin gerçek zamanlı öyküsü anlatılmaktadır.*" Film, hayatın anlamını sorgulayan ve bireyin değerinin ne olduğunu anlamaya çalışan "*varoluşçuluk*"un sıklıkla ele aldığı birkaç motifi işler. Bunlar

arasında; “ölümlü bir varlık olan insanın umutsuzluğu ve çaresizliği ile daha anlamlı bir hayat arayışı teması” yer almaktadır.¹⁰²

¹⁰² Teksoy, age. ss. 500-501.

2.6.4 Yeni Dalga Filmlerinden Seçkiler

Filmin Künyesi:

Hiroshima Mon Amour (Türkçe: Hiroşima Sevgilim)

1959, Alain Resnais

IMDB ID:

<https://www.imdb.com/title/tt0052893/>

(Görsel Kaynağı: <https://www.amazon.it/Hiroshima-Mon-Amour-Emmanuela-Riva/dp/B013TI0HXO>)

Filmin Künyesi:

Jules et Jim (Türkçe: Unutulmayan Sevgili)

1962, François Truffaut

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0055032/?ref_=nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı: <https://www.criterion.com/films/218-jules-and-jim>)

Filmin Künyesi:

Le beau Serge (Türkçe: Yakışıklı Serge)

1958, Claude Chabrol

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0051404/?ref_=nv_sr_srsrg_0

(Görsel Kaynağı: <https://www.rarefilmsandmore.com/handsome-serge-le-beau-serge-1958>)

Filmin Künyesi:

La collectionneuse (Türkçe: Koleksiyoncu Kadın)

1967, Eric Rohmer

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0061495/?ref_=nv_sr_srg_0

(Görsel Kaynağı: <https://www.criterion.com/films/792-la-collectionneuse>)

Filmin Künyesi:

Le mépris (Türkçe: Nefret)

1963, Jean-Luc Godard

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0057345/?ref_=nm_filmg_t_117_dr

(Görsel Kaynağı: <https://www.cinemacllock.com/movies/le-mepri-1963>)

Filmin Künyesi:

L'amour à la mer (Türkçe: Denizde Aşk)

1965, Guy Gilles

IMDB ID:

https://www.imdb.com/title/tt0193715/?ref_=nv_sr_srg_0

(Görsel Kaynağı: <https://turkcealtyazi.org/mov/0193715/lamour-a-la-mer.html>)

KAYNAKÇA

Kitaplar:

Nilgün Abisel, **Sessiz Sinema**, Om Yay., Ankara, 2013, ss. 288-289.

Avrupa Sinemaları, Millî Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara, 2011.

Linda Badley, Barton Palmer, **Dünya Sinemasında Akımlar**, Doruk Yay., İstanbul, 2016.

Roland Bartes, **Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler**, Altı Kırkbeş Yay., İstanbul, 1992.

Gerard Betton, **Sinema Tarihi**, İletişim Yay., İstanbul, 1990.

James Clarke, **Sinema Akımları: Sinema Dünyasını Değiştiren Filmler**, Kalkedon Yay., İstanbul, 2012.

Sergei Eisenstein, **Sinema Dersleri**, Agora Kitapevi, İstanbul, 2006.

Rebecca Gowes, **The Scoundrel Harry Larkyns and his Pitiless Killing By Photographer Eadweard Muybridge**, Weidenfeld Pup. Londra, 2019.

Susan Hayward, **Sinemanın Temel Kavramları**, Es Yayınları, İstanbul, 2012.

Stephan Herbert, **A History of Pre-Cinema V1**, Routledge Pub., Londra, 2021.

Alim Şeref Onaran, **Sinemaya Giriş**, Filiz Kitapevi, Ankara, 1988.

Nijat Özön, **Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü**, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1951.

Rekin Teksoy, **Sinema Tarihi Cilt:1**, Oğlak Yay., İstanbul, 2005.

John White, **Literary Futurism: Aspects of the First Avant-Garde**, Oxford University Press, Oxford, 1990.

Makaleler

Güvenç Atsüren, “Endülüs Köpeği:: Yeni Bir Bakış Arayışı”, <https://filmloverss.com/endulus-kopegi-yeni-bir-bakis-arayisi/> (Son erişim Tarihi: 27.01.2023)

Güven Atsüren, “Nereden Başlamalı: Jean Renori”, <https://filmloverss.com/nereden-baslamlali-jean-renori/> (Son Erişim Tarihi: 29.01.2023)

Senem Aytaç, “The Smiling Madame Beudet”, <https://altyazi.net/rastgele-bir-film/smiling-madame-beudet/> (Son Erişim Tarihi: 29.01.2023).

Murat Demir, “Sinemanın İlk Yıllarında Korku Temaları ve Dışavurumcu Alman Sineması”, **İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi**, Cilt: 1, Sayı: 7, Mart 2009.

Savra Fırıncıoğlu, “Gerçekçilik Akımı, Akımın Yöntemi, Türleri ve Gerçekçi Akım İçinde Erich Maria Remarque”, **Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi**, Cilt: 31, Sayı: 31

Asya Küçükbasmacı, “Le Quai Des Brumes: Şiirsel Bir Anlatı İçinde Dünyanın Bütün Dertleri”, <https://www.goruntudergi.com/post/le-quai-des-brumes-%C5%9Fi%CC%87i%CC%87rsel-bi%CC%87r-anlati-i%CC%87%C3%A7i%CC%87nde-d%CC%87n-yanin-b%CC%87n-dertleri%CC%87/>, (Son Erişim Tarihi: 04.02.2023)

Esennur Sirer, “Sinemada Dramatik Yapıyı Oluşturan Unsurların ‘400 Darbe’ Filmi Üzerinden Çözümlemesi”, **Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, Cilt: 7, Sayı: 2, ss. 741-744.

İpek Sucu, “Sanat Akımlarının Etkisinde Sinemada Klasik ve Alternatif Eğilimler”, **Akdeniz İletişim Dergisi**, Sayı 17, Temmuz 2012, ss. 118-119; Ruken Öztürk, “Sinemada Akımlar”, **Ankara Üniversitesi Journal of Faculty Educational Sciences**, Cilt 26, Sayı: 1, Ağustos 2019, ss. 229-230.

Memduh Yağmur, “Sinemanın Doğuşu ve Lumiere Kardeşler”, <http://sinepedi.blogspot.com/2012/03/sinemann-dogusu-ve-lumiere-kardesler.html> (Son erişim tarihi: 25.01.2023).

Tezler

Beyazıt Eğili, **Bir Sinema Akımı Olarak Alman Dışavurumculuğu ve Toplumsal Kökenlerinin İncelenmesi**, Marmara Üniversitesi SBE, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2010.

İnternet

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dr._Caligari%27nin_Muayenehanesi (Son erişim tarihi: 25.01.2023)

<https://www.nisanyansozluk.com/kelime/sinema> (Son erişim tarihi: 21.01.2023)

https://www.peramuseum.org/Repo/FilmProgram/Attachments/20140421_ed47b8fe-4615-4676-a5c5-f8f372390e8d.pdf (Son Erişim Tarihi: 05.02.2023)

Görsel Yayınlar

TRT, **Sinemanın İlk Sihirbazı-Georges Melies,**

https://www.youtube.com/watch?v=PVtFWgTKwqE&ab_channel=TRTAr%C5%9Fiv

(Son erişim tarihi: 25.01.2023); Peksoy, age. s.35-36.